

Tanzen in der Psychomotoriktherapie

Zusammenstellung, Durchführung und Evaluation eines tänzerischen
Präventionsprojekt zur Stärkung des Selbstkonzepts und der
Verbesserung des Klassenklimas.

Eingereicht von: Leonie Hannah Stierli

Begleitung: Dr. Iris Bräuninger

15. Mai 2020

Abstract

Der Tanz ist einer der ältesten Formen des Heilens und die Verbindung des Körpers und Psyche steht dabei im Fokus. Dies prägte ebenfalls die Entwicklung der Psychomotorik. Tanztherapien und Tanzstunden finden in grösseren Gruppen statt. Die Förderung von Gruppen ist ebenfalls Teil der präventiven Arbeit der Psychomotorik. Die vorliegende Arbeit untersucht, ob ein neunwöchiges tänzerisches Präventionsprojekt sich zur Stärkung des Selbstkonzeptes und der Verbesserung des Klassenklimas eignet. Dazu wurden zwei Schulklassen zur «Sozialen Integration», «Selbstkonzept» und «Klassenklima» anhand des Fragebogens FEES 1-2 befragt (Rauer & Schuck, 2004). Die Interventionsgruppe nahm am tänzerischen Präventionsprojekt teil. Nach der Durchführung wurden beide Klassen noch einmal befragt. Mittels der Daten Analyse konnte keine Verbesserung bestätigt werden. Jedoch kann auf Grund der nicht signifikanten Werte keine allgemeingeltende Aussage gemacht werden.

Hinweise zur Arbeit

Geschlechterformulierung

Grundsätzlich werden in dieser Arbeit geschlechterneutrale Formulierungen verwendet.

Wenn dies nicht möglich ist wird die weibliche Form (z.B. Psychomotoriktherapeutin) verwendet, mit welcher beide Geschlechter eingeschlossen sind.

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Personen herzlichst bedanken, die mich während des ganzen Prozesses meiner Arbeit unterstützt haben.

Ein besonderes Dankeschön geht an Iris Bräuninger. Sie hat mich im Rahmen dieser Arbeit begleitet und mir von Beginn an geholfen meine Idee umzusetzen. Dank ihrem Engagement erhielt ich in allen Bereichen konstruktive Anregungen und kompetente Unterstützung. Besonders der persönliche Austausch und die hilfreichen Ratschläge waren für mich sehr wertvoll.

Mit einem grossen Dankeschön bedanke ich mich auch bei allen Kindern, die an meiner Studie und am Tanzprojekt teilgenommen haben. Ebenfalls bedanke ich mich bei den Eltern für die kooperative Zusammenarbeit und Offenheit gegenüber meinem Projekt. Ich danke besonders auch den beiden Lehrerinnen der Klassen sowie der Schulleitung. Sie zeigten viel Interesse und Offenheit gegenüber meiner Idee.

Ich möchte mich auch bei den allen bedanken, die mich inhaltlich sowie methodisch beraten haben und bei denen, die mich durch das Korrekturlesen der Arbeit unterstützt haben.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Hinweise zur Arbeit	3
Geschlechterformulierung	3
Dank.....	4
Inhaltsverzeichnis	5
Einleitung	7
<i>Problemstellung und persönlicher Bezug.....</i>	<i>7</i>
<i>Relevanz für die Psychomotorik</i>	<i>8</i>
<i>Forschungsfragen und Hypothesen.....</i>	<i>10</i>
Forschungsfragen	10
Forschungshypothesen	11
Theorieteil Tanz	13
<i>Literaturrecherche.....</i>	<i>13</i>
<i>Ursprung des Tanzes und dessen Bedeutung für die Psychomotorik</i>	<i>13</i>
<i>Tanz als Therapieform</i>	<i>14</i>
Definition	14
Ursprung und Entstehung	15
Klientel und Tätigkeitsfelder.....	16
Arbeitsweise	16
<i>Exkurs: «Kreativer Kindertanz»</i>	<i>17</i>
Theorieteil Prävention.....	18
<i>Präventive Arbeit in der Psychomotorik.....</i>	<i>18</i>
<i>Begründung der Themenwahl.....</i>	<i>19</i>
<i>Bedeutung des Selbstkonzepts für die kindliche Entwicklung.....</i>	<i>21</i>
Definition	21
Bedeutung des Selbstkonzept für die kindliche Entwicklung	22
<i>Klassenklima.....</i>	<i>24</i>
Definition	24
Einfluss des Klassenklimas auf das Selbstkonzept	24
Methodik Teil 1: Entwicklung eines Präventionsprojekt.....	26
<i>Konkretes Vorgehen.....</i>	<i>26</i>
Literaturrecherche	26
<i>Zielsetzung.....</i>	<i>26</i>
<i>Aufbau des Programms</i>	<i>28</i>
Elemente.....	30
Methodik Teil 2: Forschung anhand einer Pilotstudie	35
<i>Konkretes Vorgehen.....</i>	<i>35</i>
<i>Datenerhebung.....</i>	<i>35</i>

<i>Erhebungsinstrument</i>	36
<i>Beschreibung der Stichprobe</i>	37
<i>Datenaufarbeitung</i>	39
Forschungsergebnisse	40
<i>Beschreibung der Resultate</i>	40
Vergleich der beiden Gruppen (between subject comparison).....	40
Vergleich der Interventionsgruppe (within subject comparison).....	40
Diskussion	42
<i>Interpretation und kritische Betrachtung der Ergebnisse</i>	42
<i>Abschliessende Beantwortung der Forschungsfragen</i>	43
<i>Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis</i>	44
<i>Ausblick</i>	45
<i>Reflexion des Arbeitsprozesses</i>	46
Quellenverzeichnis	47
Grafiken.....	47
Tabellen	47
Literaturverzeichnis	48
Anhang	53
<i>Tänzerisches Präventionsprojekt</i>	53
Leitfaden: Stundenplanung und Übersicht	53

Einleitung

Problemstellung und persönlicher Bezug

Die Psychomotoriktherapie in der Schweiz wurde in ihrer Entwicklung stark vom Tanz geprägt. Persönlichkeiten, wie Rudolf von Laban (1879-1958), Mimi Scheiblaue (1891-1968), Mary Wigman (1886-1973) und Trudi Schoop (1903-1999) hatten mit ihren Leitideen einen grossen Einfluss. Während meiner Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin lernte ich viel über die Geschichte und Wurzeln der Psychomotoriktherapie und wie diese vom Tanz geprägt wurde. Der Tanz hatte einen zentralen Stellenwert in der schweizerischen Psychomotorik, weil sich Suzanne Naville stark für die Tanzkunst interessierte und ihre Ausbildung am Rhythmikseminar bei Mimi Scheiblaue absolvierte (Jucker, 2016, S. 1; Uehli Stauffer, 2014). Das Curriculum und die Schwerpunkte der Ausbildung haben sich über die vergangenen Jahre stark verändert. Die Fortschritte in der Neurologie und Neuropsychologie haben dazu beigetragen, dass das Hirn mehr ins Zentrum des Interesses gerückt ist (Jucker, 2016, S. 2-6). Module, die bei der Körper- und Bewegungsarbeit ansetzen, sind aber immer noch ein Teil der Ausbildung. Im Frühlingsemester 2018 besuchte ich das Wahlmodul Tanz Improvisation bei Philipp Egli. In den Improvisationsstunden wie auch beim Schulprojekt konnte ich viel Selbsterfahrung sammeln. Es war für mich eine bereichernde Erfahrung, weil einerseits stellte ich fest, wie die Selbsterfahrungen meine Selbstwahrnehmung verbesserten, und andererseits durfte ich erleben, mit wie viel Freude und Begeisterung die Kinder tanzen.

Ich bedauere es, dass der Tanz trotz seiner wichtigen Bedeutung für die Entstehung der Psychomotoriktherapie kaum noch im Curriculum vorkommt. Denn gerade der Tanz bietet viele Möglichkeiten sich zu bewegen und Körpererfahrungen zu sammeln. Nicht nur die Inhalte der Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin haben sich verändert, sondern auch die Klientel. Suzanne Naville hat die Psychomotoriktherapie vorwiegend für Kinder mit motorischen Schwierigkeiten entwickelt (Fischer, 2019, S. 40-41). Heute setzt die Psychomotorik im motorischen wie auch in sozial-emotionalen Bereichen an. Kinder mit Ungeschicktheit, Verhaltensauffälligkeiten, Aufmerksamkeitsstörungen sowie weitere psychische, emotionale und soziale Schwierigkeiten sollen spielerisch Erfahrungen sammeln, neue Strategien aufbauen und einen Umgang mit Misserfolgen lernen. Denn gerade diese Kinder erleben oft Misserfolge und diese können sich negativ auf das Selbstwertgefühl auswirken (Psychomotorik Schweiz, 2020).

Bei der Auseinandersetzung mit den Wurzeln der Psychomotoriktherapie habe ich auch mehr über Kreativ-Therapien erfahren. Dazu gehört auch die Tanztherapie. Die Psychomotoriktherapie und die Tanztherapie weisen einige Gemeinsamkeiten auf und unter anderem überschneiden sich die Arbeitsweisen. In der Tanztherapie wird die Bewegung unter anderem gebraucht, um die soziale Interaktion und den Ausdruck von Emotionen zu fördern (Sandel & Johnson, 1987). Weiter habe ich in der Studie von Sabine Koch, Teresa

Kunz, Sissy Lykou und Robyn Cruz (2014) gelesen, dass die Tanztherapie sich positiv auf die psychische Gesundheit, Aufmerksamkeit und Anerkennung für das Selbst und den eigenen Körper auswirkt. Sie verbessert ebenfalls das Wohlbefinden, die Lebensqualität und das Körperbild (Koch et al., 2014, S. 46-47; Rainbow et al., 2016). Ausserdem gibt es zahlreiche Belege dafür, dass Tanz sich in vielfältiger Weise zur Behandlung einsetzen lässt. Er eignet sich als heilpädagogisches Angebot, als Rehabilitationsmassnahme und ebenfalls im klinischen und präventiven Bereich (Willke, 2007). Ich glaube, dass sich der Tanz auch als eine Methode für die psychomotorische Prävention zur Förderung des Selbstkonzeptes eignen würde. Denn in der Tanztherapie wird mittels des Tanzes unter anderem das Selbstkonzept aller Teilnehmer einer Gruppe gleichzeitig gefördert. Darin sehe ich einen bedeutenden Vorteil, weil die meisten Präventionsprojekte der Psychomotorik sowieso im Gruppensetting stattfinden. Das Gruppensetting hat nicht nur organisatorische Vorteile, sondern bietet den Kindern Situationen zur sozialen Interaktion (Zimmer, 2012a, S.157). Die präventive Arbeit ist Teil des Berufsauftrages einer Psychomotoriktherapeutin. Laut des Verbandes der Psychomotoriktherapeutinnen wird die Psychomotoriktherapie nicht nur therapeutisch, sondern auch vorbeugend eingesetzt. „Die Gruppenangebote sollen einerseits die Entwicklung und die Fähigkeiten der Kinder fördern; andererseits können sie den möglichen Schwierigkeiten und Entwicklungsauffälligkeiten entgegenwirken“ (Psychomotorik Schweiz, 2020). Folglich würde gerade ein tänzerisches präventives Projekt den Berufsauftrag und die notwendige vorbeugende Förderung von den immer mehr betroffenen Kinder des sozio-emotionalen Bereiches abdecken.

In meiner Freizeit tanze ich selbst und leite verschiedene Sport- und Gymnastikgruppen. Das Wahlmodul und meine persönlichen Erfahrungen haben mich inspiriert, mit Hilfe meiner Bachelorarbeit eine Möglichkeit zu zeigen, wie der Tanz in der psychomotorischen Arbeit - besonders im präventiven Bereich - genutzt werden kann. Für meine Bachelorarbeit war es mir wichtig, ein Thema zu finden, welches für mich von persönlicher Bedeutung ist und mir die Möglichkeit zur Weiterentwicklung bietet. Tanzen ist meine Leidenschaft und ist ein wichtiger Baustein der schweizerischen Psychomotoriktherapie. Mit meiner Arbeit möchte ich dies verbinden und zeigen, dass der Tanz sich als Methode für die psychomotorische Präventionsarbeit eignet.

Relevanz für die Psychomotorik

Wie das Wort Psychomotorik bereits beschreibt, wird von einer Verbindung zwischen dem Körper und der Psyche ausgegangen. Renate Zimmer definiert Psychomotorik als: «Die funktionelle Einheit psychischer und motorischer Vorgänge, die enge Verknüpfung des Körperlich-Motorischen mit Geistig-Seelischem» (Zimmer, 2012, S. 22). Folglich soll in der

Psychomotoriktherapie die Gesamtentwicklung eines Kindes durch die Bewegung beeinflusst werden. Dabei richtet sich die Psychomotoriktherapie als Förderangebot nicht nur an Kinder mit motorischen Schwierigkeiten, sondern es werden Kinder ebenfalls über die Bewegung in ihrer sozialen und emotionalen Entwicklung unterstützt (Häusler, 2019; Reichenbach, 2010). Heute sind nicht mehr die Kinder mit «Bewegungsschwierigkeiten» das Hauptklientel der Psychomotoriktherapie. Sondern nach Amft und Amft (2003): «Kinder mit komplexen Auffälligkeiten und Störungen, die auf psychosoziale Entstehungszusammenhänge hinweisen. Diese Kinder weisen problemanzeigende Verhaltensweisen» (S.30-31). Deshalb lautet der psychomotorische Auftrag nicht nur die Förderung von Bewegungskompetenzen, sondern auch von psychosozialen Bewältigungsressourcen (Fischer, 2019, S.41). Dazu zählt auch die Förderung der sozialen Kompetenzen und des Selbstkonzeptes.

Eines der grundlegenden Ziele der Psychomotoriktherapie ist es Kindern einen Erfahrungs- und Erlebnisraum zu bieten. Laut Aucouturier (1934*) soll dieser Raum durch Bewegung und Spiel den Kindern ermöglichen Dinge zu erfahren und zu erleben, welche in der Entwicklung zu kurz gekommen sind (Aucouturier; zitiert nach Moser Müller, 2020, S. 5). Bereits der französische Arzt Jean Itard (1774-1838), dessen Theorie zu den Wurzeln der Psychomotorik zählt betonte, dass zur Förderung der Entwicklung Erfahrungs- und Erlebnisräume angeboten werden sollen, denn so können Entwicklungsschritte, die verzögert oder ungenügend gemacht worden sind, angeregt werden (Uehli Stauffer, 2014, S. 1). Die Psychomotoriktherapeutinnen arbeiten grösstenteils mit Kindern im Einzel- oder Kleingruppensetting; jedoch sind sie auch in Schulklassen tätig, um die ganze Klasse präventiv zu unterstützen. Solche Präventionsprogramme decken oftmals den grafomotorischen und den grobmotorischen Bereich ab. Es ist im Berufsauftrag festgehalten, dass jede Psychomotoriktherapeutin therapeutisch und präventiv arbeiten soll (Psychomotorik Schweiz, 2020). Einen Vorteil der Prävention ist es, dass eine grössere Gruppe von Kindern gleichzeitig angeregt werden kann. Solche Präventionsangebote sind für Schulen attraktiv, weil es nicht immer möglich ist, alle Kinder mit einem spezifischen und individuellen Angebot zu unterstützen. Dies liegt meist an fehlenden finanziellen oder räumlichen Ressourcen (Sutter, 2019, S. 6). Einen zweiten Vorteil der Prävention ist es, die Kinder früh und flächendeckender zu unterstützen, dass so weniger Kinder in späteren Jahren individuelle psychomotorische Unterstützung brauchen (Psychomotorik Schweiz, 2020).

Wie in der Psychomotoriktherapie wird in der Tanz Therapie von einer Wechselwirkung zwischen dem Körper und der Psyche ausgegangen. Der deutsche Berufsverband der Tanztherapeutinnen definiert die Tanztherapie wie folgt: «Tanztherapie ist eine künstlerische und körperorientierte Psychotherapie. Sie beruht auf dem Prinzip der Einheit und Wechselwirkung von körperlichen, emotionalen, psychischen, kognitiven und sozialen

Prozessen» (Berufsverband der Tanztherapeutinnen Deutschland e.V., 2020). Zwei Hauptziele der Tanztherapie sind erstens die Förderung der Körperwahrnehmung und Entwicklung eines realistischen Körperbildes und zweitens die Verwirklichung individueller Bedürfnisse im Einklang mit sozialen Kompetenzen (Holzmann & Thürig, 2018, S. 28). In der Tanztherapie ist es also ebenfalls möglich an den sozialen Kompetenzen und dem Selbstkonzept, welches das Körperbild beinhaltet zu arbeiten. Tanztherapeutinnen arbeiten mit Menschen jeden Alters und im Einzel-, Klein- oder Grossgruppensetting (Holzmann & Thürig, 2018, S. 28). Sie sind in kurativen, rehabilitativen, präventiven und palliativen Bereichen tätig.

Wie tänzerische Interventionen entwicklungsfördernd wirken wurde bereits mehrere Male untersucht. In der Studie von Barbara Studer-Lüthi und Brigitte Züger wird bestätigt, dass tänzerische Aktivitäten zu Musik nicht nur die Motorik, sondern auch die Emotionen und viele Aspekte der Persönlichkeit involvieren. Dazu zählt die individuelle, kognitive, affektive und soziale Ebene. Die Resultate der Studie zeigen, dass die Verbesserung des Körperkonzepts, speziell der Selbstakzeptanz auf die ressourcenfördernden Prozesse der Tanzintervention zurückgeführt werden können (Studer-Lüthi & Züger, 2012, S. 70).

Daraus schliesse ich, dass tänzerische Interventionen die Möglichkeit bieten, in grösseren Gruppen und im präventiven Bereich Kinder in ihrer Entwicklung zu fördern. Das ist für die Psychomotorik relevant/wichtig/bedeutend, weil in der Tanztherapie auf eine ähnliche Art und Weise aber mit einer grösseren Anzahl von Kindern ihre sozialen Kompetenzen und Selbstwahrnehmung präventiv gefördert werden.

Forschungsfragen und Hypothesen

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob der Tanz eine geeignete Methode für ein tänzerisches Präventionsprojekt für Schulklassen wäre. Da die Förderung des Selbstkonzeptes einen wichtigen Teil der psychomotorischen Therapie und Prävention ist. Dabei könnte die psychomotorische Förderung zusätzlich die gegenseitige Akzeptanz und die Zusammenarbeit der ganzen Schulklasse aufgreifen. Das würde sich wiederum positives auf das Klassenklima auswirken. Die Psychomotorik sowie die Tanztherapie nutzen die Bewegung zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit. Warum sollte also nicht der Tanz eine geeignete Methode für die psychomotorische Förderung im Bereich der Prävention sein?

Forschungsfragen

Bei der Recherche und der Entwicklung des tänzerischen Präventionsprojekts, beschäftigt sich diese Arbeit mit den folgenden Fragen:

- *Eignet sich der Tanz als Methode für die psychomotorische Präventionsarbeit in einer ganzen Klasse?*

Bei einem präventiven Angebot ist es wichtig eine grosse Gruppe von Kindern anzusprechen. Da sich Kinder gerne zu Musik bewegen und tanzen, gehe ich davon aus, dass der Tanz ein geeignetes Medium ist für die präventive psychomotorische Förderung ist.
- *Fördert Tanzen in der Gruppe die sozialen Fertigkeiten und schafft es ein Gemeinschaftsgefühl?*

Das Gruppensetting eignet sich, um sozialen Fertigkeiten zu üben und zu fördern. Denn Menschen lernen vorwiegend im Kontakt mit anderen Menschen sich zu verständigen und auszudrücken (Fischer, 2004, S. 21). Laut Renate Zimmer können Erfahrungen in der Gruppe zu einer Erweiterung der Handlungskompetenz und Kommunikationsfähigkeit führen (Zimmer, 1999, S.9).
- *Stärkt Tanzen das Selbstkonzept?*

Über Körpererfahrungen entwickelt jedes Kind ein Bild von sich selbst. Dies kann als Grundlage kindlicher Identitätsentwicklung angesehen werden. Der Tanz macht das gesamte körperliche Wesen und somit das Selbst zum Kunstobjekt. Im Tanz wird das Selbst neu erschaffen durch die Integration von Körper und Geist. Im Tanz und im Bewegungsunterricht lernen Menschen durch das Ausprobieren, dass sie Urheber einer Wirkung sind (Lehmkuhle, 2007, S. 64).
- *Fördert Tanzen die soziale und emotionale Integration?*

Kinder lernen im alltäglichen Umgang die sozialen Verhaltensweisen. Beim Erlernen von sozialen Verhaltensweisen, wie beispielsweise teilen oder sich durchzusetzen, kann bei gewissen Kindern ein Rückstand entstehen. Falls dies der Fall ist kann mit Hilfe von Tanz und Bewegung aufgeholt werden. Denn der Tanz bietet Situationen, in denen sich die Kinder mit den anderen Kindern auseinandersetzen, sich in die Gruppe einzuordnen, sich anzupassen und sozial wahrzunehmen (Lehmkuhle, 2007, S. 66).

Forschungshypothesen

Hauptthese:

Tanzen stärkt das Selbstkonzept und verbessert das Klassenklima.

1. Das Selbstkonzept und das Klassenklima verbessern sich nach dem tänzerischen Präventionsprojekt bei der Interventionsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe.

2. Die Interventionsgruppe hat sich zum Zeitpunkt des Posttests im Vergleich zum Pretest verbessert (within subject comparison)
3. Die Kontrollgruppe verbessert sich im Vergleich zur Interventionsgruppe nicht (between subject comparison)
4. Interventionsgruppe und Kontrollgruppe sind vor dem tänzerischen Präventionsprojekt vergleichbar.

Theorieteil Tanz

Literaturrecherche

Die Literaturrecherche diente im ersten Teil dieser Arbeit mehrheitlich zur Vertiefung des Ursprungs des Tanzes sowie der Psychomotoriktherapie. Weiter wurden Informationen über die präventive Arbeit der Psychomotoriktherapie gesammelt und wie das Selbstkonzept dabei gewichtet wird. Weiter diente die Recherche um herauszufinden, welche Gemeinsamkeiten die Tanztherapie und die Psychomotorik aufweisen und wie sie dazu beitragen können das Selbstkonzept und Klassenklima zu fördern. Die Recherche fand zwischen Januar und März 2020 statt. Es wurde hauptsächlich der NEBIS- Katalog und «Swissbib» als Datenbanken verwendet. Folgende Suchbegriffe wurden für die Literaturrecherche verwendet und unterschiedlich kombiniert:

- Tanzgeschichte
- Ursprung
- Tanz
- Tanztherapie
- Psychomotorik
- Psychomotoriktherapie
- Selbstkonzept
- Klassenklima
- Therapie

Die Literaturrecherche begrenzt sich auf deutsche- und englische Publikationen.

Ursprung des Tanzes und dessen Bedeutung für die Psychomotorik

Die Psychomotorik hat sich historisch betrachtet aus zahlreichen Strömungen entwickelt (Seewald, 2002) und setzt sich aus verschiedenen Bewegungskonzepten zusammen. Diese Bewegungskonzepte haben jeweils einen anderen Schwerpunkt. Die Bewegungskonzepte mit dem psychotherapeutischen Schwerpunkt und dem pädagogischen Schwerpunkt waren von Persönlichkeiten wie Elsa Gindler (1885-1961), Charlotte Pfeffer (1881-1966) und Mimi Scheiblauber (1891-1968) geprägt. Mimi Scheiblauber und Charlotte Pfeffer förderten die Kinder phantasievoll und einfühlsam durch die Rhythmik in ihrer ganzheitlichen und natürlichen Bewegungsentwicklung (Fischer, 2019, S13). Besonders die Rhythmik aber auch der Tanz, die Leibeserziehung, die Gymnastik und die Sinnes- und Bewegungsschulung prägten die Entwicklung der Psychomotorik (Fischer, 2019, Häusler, 2019, Reichenbach, 2010). Diese Arbeit beschränkt sich auf die Wurzeln des Tanzes die für die Entwicklung der Psychomotorik bedeutend sind. Das dritte Bewegungskonzept hat einen bewegungs-therapeutische

Schwerpunkt. Dazu gehören die Tanztherapie, die Sporttherapie und die konzentrierte Bewegungstherapie. Diese Therapien arbeiten erlebniszentriert und Trudi Schoop (1903-1999) und Anna Halprin (1920*) gehören zu den Begründerinnen (Uehli Stauffer, 2014, S. 6).

Suzanne Naville (1932*) gilt als die Begründerin der Psychomotorik in der Schweiz. Sie besuchte, nach dem Unterbruch des Studiums am Rhythmikseminar bei Mimi Scheiblauber, Kurse bei den Tanzpädagoginnen Mary Wigman (1886-1973) und Rosalia Chladek (1905-1995). Später machte Suzanne Naville die Ausbildung für Bewegungs-Pädagogik bei Grete Luzi. Sie schloss mit dem staatlich anerkannten Diplom des Schweizerischen Berufsverbandes für Tanz und Gymnastik ab (Uehli Stauffer, 2014). Durch die enge Zusammenarbeit der Tanzpädagogin mit dem Psychiater Julian de Ajuriaguerra (1911-1993) entstand das schweizerische Psychomotorikkonzept (Fischer, 2019, S. 40). Dieses Konzept basierte auf dem Hintergrund der «leichten psychomotorischen Störungen» und den «Hirnfunktionellen Störungen» (Uehli Stauffer, 2014). Durch ihre gemeinsame Arbeit entstand 1964 der erste offizielle Studienlehrgang für Psychomotorische Therapie an der Universität in Genf. Für das Ausbildungskonzept haben Naville und Ajuriaguerra die neurologischen, psychotherapeutischen, tänzerischen und musikalischen Elemente verbunden und eine ganzheitliche Sichtweise gestaltet (Kobi, 1999, S. 126). Von 1964 bis 1973 war Suzanne Naville an der Universität Genf Dozentin und Leiterin des Studienlehrganges (Uehli Stauffer, 2014) und sie vermittelte ihr vom Tanz geprägtes Wissen an die Studierenden. 1969 ging Suzanne Naville nach Zürich und baute eine Therapiestelle für Psychomotoriktherapie am Kinderspital Zürich auf und war dort tätig. Parallel arbeitete sie mit Dr. F. Schneeberger, dem damaligen Rektor des Heilpädagogischen Seminars Zürich und dem Kinderpsychiater Prof. Dr. A. Weber zusammen, um eine Ausbildung für «Psychomotorische Therapie» in Zürich aufzubauen. 1970 fand dann der erste einjähriger Ausbildungskurs statt. In Zürich nahmen besonders die tanztherapeutischen, musikalischen und gestalterischen Elemente einen wichtigen Platz ein (Kobi, 1999, S. 127).

Tanz als Therapieform

Definition

Die Tanztherapie gehört zu den Kreativ-Therapien und ist eine ganzheitliche Behandlungsweise, die den Tanz und die Bewegung psychotherapeutisch verwendet und dabei die psycho-physische Integration eines Menschen fördert (Willke, 2007, S. 13). Sie basiert auf humanistischen, medizinischen, künstlerischen, psychologischen und anthroposophischen Konzepten und Menschenbildern. Die «American Dance Therapy Association» ADTA definiert die Dance and Movement Therapy wie folgt: «Die Tanz- und Bewegungstherapie wird therapeutisch genutzt um die emotionale, kognitive, körperliche und

soziale Integration des Individuums zu stärken» (2014). Die European Association erweitert die Definition und fügt die spirituelle Integration hinzu (Koch et al., S. 46-47).

Ursprung und Entstehung

Der Tanz gilt als eine der ersten und ältesten Formen des menschlichen Ausdrucksstrebens (Willke, 2007, S. 19-20) und spielte historische gesehen im Leben der Menschen immer schon eine wesentliche Rolle. Durch den Tanz wurden soziale Normen, Werte, Erfahrungen und Geschichten vermittelt (Primus, 1989). Der Tanz diente auch als ein Überlebensmechanismus für eine Gemeinschaft, der es ermöglicht den Individuen durch tanzen ihre Ängste, Emotionen und Konflikte auszudrücken und so die soziale Organisation zu erhalten (Bernstein, 1970). Dazu gehört beispielsweise das «Butoh». Ein Tanztheater, welches nach dem Zweiten Weltkrieg in Japan entstand (Au, 2006, S. 198). Weiter wird der Tanz ebenfalls schon seit Tausend von Jahren therapeutisch benutzt (Ritter & Graff Low, 1996, S. 249) und ist eine von den ältesten historischen Formen des Heilens. Dabei wird davon ausgegangen, dass Heilung durch Rhythmus, Gruppenrituale, tänzerische Ekstase, durch «Verkörperung» böser Geister und ähnliches stattfindet (Schott-Billman, 1972; Wilke, 2007, S. 19). Diese grundlegenden Vorstellungen über die heilenden Prozesse sind zwar uralt, aber sind in einigen Kulturen heute immer noch Tradition (Wilke, 2007). Seit dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts wird in der Psychiatrie der Tanz und weitere kreative Ausdrucksformen wie beispielsweise das Theaterspiel, Musizieren oder Malen zur Behandlung eingesetzt (Petzold & Orth, 2007).

Die moderne Tanztherapie hat sich aufgrund einer veränderten Vorstellung von Tanz entwickelt und ihre Wurzeln liegen in der Zeit des Ausdruckstanzes und des Expressionismus

Tänzer entdeckten zur Zeit des Expressionismus nach einer langen Zeit der Normierung und Formalisierung der Bewegung im klassischen Ballett den menschlichen Körper und seine «natürlichen» Bewegungsmöglichkeiten wieder. Sie stellten den Tanz als Ausdruck des individuellen Menschen, seiner Gefühle, Wünsche, Hoffnungen und Bedürfnisse in den Mittelpunkt ihrer Kreativität (Willke, 2007, S.20).

Isadora Duncan (1877-1927) initiierte damals die Entwicklung des expressionistischen Tanzes, als eine Gegenreaktion auf die Betonung der formalistischen und technischen Aspekte des Tanzes. So ersetzt die Idee des Selbstausdruckes die Idee der Selbst-Präsentation im 19. Jahrhundert. Ihr ist es gelungen die Einschränkungen des klassischen Tanzes zu durchbrechen, die Natur wiederaufzugreifen und eine neue für sie gültige Bewegungssprache zu schaffen. Es gab weitere Tänzerinnen, die wie Duncan nach neuen Formen suchten, um die Belange der damaligen Zeit und der menschlichen Seele auszudrücken. Dazu gehören in

Deutschland unter anderem Rudolf von Laban (1879-1958) und in den USA Loie Fuller (1862-1928), Ruth St. Denis (1879-1968) und Ted Shawn (1891-1972). Ihnen folgten weitere und waren ihre direkten Schülerinnen. In den USA waren es Doris Humphrey (1895-1958) und Martha Graham (1894-1991) die dem Modern Dance zum Durchbruch verholfen. Mary Wigman war es die in Deutschland den Ausdruckstanz begründete (Willke 2007 S. 21).

Diese Bewegungen entwickelten ein Tanzverständnis, welches für die Tanztherapie bis heute immer noch zentral und mitbestimmend ist. Der Tanz soll den menschlichen Körper und seine organischen Bewegungsmöglichkeiten in den Mittelpunkt stellen und er soll aus den individuellen Erfahrungen und dem emotionalen Erleben entstehen. Aus der Sicht von Graham und Wigman bietet diese neue Art des Tanzes eine Möglichkeit, sich als Persönlichkeit zu verwirklichen und die Gefühle auf eine individuelle Weise ausdrücken zu können.

Nebst den revolutionären Veränderungen im Tanz begünstigen auch zum Beispiel Werke von Sigmund Freud (1856-1939) die Entwicklung der Tanztherapie. Denn der Fokus auf den Selbstaussdruck, Selbstexploration und Selbstverwirklichung hängt eng mit der Entdeckung des Unbewussten und der Akzeptanz des Konzeptes unbewusster Motivation zusammen (Willke, 2007, S. 22-23). Mary Whitehouse und Marian Chance beschäftigten sich stark mit der Interaktion von Psyche und Körper und konzentrierten sich in ihrer Arbeit nur noch auf die psychotherapeutischen Aspekte des Tanzes. Chance arbeitete ebenfalls eng mit J. L. Moreno (1889-1974) dem Begründer des Psychodramas zusammen. Ihre gemeinsame Arbeit vervollständigte die Verknüpfung von künstlerischem Tanz und Psychotherapie (Willke, 2007, S. 23). Heute hat sich die Tanztherapie etabliert und ist einen eigenständigen Beruf geworden (Koch et al., 2014, S. 46).

Klientel und Tätigkeitsfelder

Tanztherapeutinnen sind in kurativen, rehabilitativen, präventiven und palliativen Bereichen und in der Nachsorge tätig. Sie arbeiten mit Menschen in verschiedenen Lebenssituationen und allen Lebensalter. Die behandeln Menschen mit somatischen, psychischen, psychosomatischen und psychiatrischen Erkrankungen sowie Menschen in Krisen- und Konfliktsituationen. Dazugehören auch Menschen mit Entwicklungsstörungen, Behinderungen und physischen oder psychosozialen Beeinträchtigungen (Willke, 2007).

Arbeitsweise

In der Tanztherapie wird mit bewegungsorientierten und psychosozialen Interventionen gearbeitet. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem improvisiertem, fantasievолlem, kreativen, kunstvollen und zwischenmenschlichen Engagement in der Bewegung (Payne, Warnecke, Karkou & Westland, 2016) Es wird das Ziel verfolgt, die Fähigkeit der Selbstregulation auf psychischer, körperlicher und sozialer Ebene zu unterstützen und zu fördern. Dies wiederum

unterstützt den persönlichen Entwicklungsprozess. Es ist ein schöpferischer Prozess, der in der Interaktion zwischen der Therapeutin und dem Patienten geschieht. Dabei kann der Körper zum Ausdruckbringen, was nicht verbal formuliert werden kann.

Weiter werden folgende Zielsetzungen verfolgt:

- Die Sensibilisierung und Förderung der Wahrnehmung von inneren und äusseren Vorgängen
- Das Kennenlernen und die Erweiterung der Kenntnis über die eigenen Ressourcen
- Einen Transfer der therapeutischen Erfahrung in den Alltag herstellen
- Das Wiedererlangen sowie die Erhaltung und Förderung der physischen, psychischen und psychosozialen Gesundheit
- Die Verbesserung der Lebensqualität
- Die Bewusstwerdung von belastenden Erlebnissen und Erfahrungen und in diesem Zusammenhang die Selbstreflexion

Exkurs: «Kreativer Kindertanz»

Die Theorien und Erkenntnisse von Duncan, Laban und Wigman zählen zu den wichtigsten Grundelementen des Kreativen Kindertanzes. Denn sie machten es sich zur Aufgabe, eine ganzheitliche, mit allen schöpferischen Ausdrucksformen einbezogen, tänzerische Erziehung für Kinder zu entwickeln. Der Kreative Kindertanz basiert auf dem angeborenen und spontanen Bewegungsdrang von Kindern. Sie bewegen sich mit ihrem Körper ungehemmt und frei. Dabei erfinden sie unbewusst dynamische Bewegungsabläufe, die im Ansatz schon tänzerische Elemente enthalten. Beim Tanzen lernen sie ihren Körper kennen, testen Bewegungsfunktionen und erproben in spielerischer Weise ihre Umwelt. Der Kreative Kindertanz eignet sich für alle Kinder ab dem vierten Lebensjahr und greift diese natürliche Spiel- und Bewegungsfreude auf und fördert die Entfaltung der kindlichen Fantasie. Mit der Zeit entwickelt die Kinder ein Körperbewusstsein, welches zur Persönlichkeitsbildung beiträgt. Ausserdem erfährt es seine Beziehungen zu den Mitschülern und entwickelt soziale Kompetenzen. Weiter werden Kinder durch den Tanz in der Bewältigung ihres Alltages unterstützt. Sie erhalten einen Raum um ihre Emotionen, von aufgetauter Aggression über Angst und Zweifel bis hin zu Freude und überschwänglicher Lebenslust, ein Ventil zu geben und diese in tänzerisch darstellerischer Form auszuleben. Ein weiterer Aspekt des Kindertanzunterrichts ist das behutsame Heranführen an Herausforderungen. Dies mit dem Ziel, diese zu überwinden und durch die Erfolgserlebnisse erfahren, dass sie eine bestimmte Aufgabe erfolgreich bewältigt können und an dieser gewachsen sind. Die Kinder gewinnen an Sicherheit und werden in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt (Frege, 2005, S.7-14).

Theorieteil Prävention

Präventive Arbeit in der Psychomotorik

Der Berufsverband Psychomotorik Schweiz beschreibt den Beruf Psychomotoriktherapeutin als ein umfassender Beruf. Psychomotoriktherapeutinnen arbeiten mit Kleinkindern, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Die meisten Stellen sind an einer Schule angegliedert oder an einer Therapiestelle.

Im Berufsauftrag ist verankert, dass die Psychomotorik nicht nur therapeutisch arbeitet, sondern auch präventiv.

Die Psychomotorik wird in einigen Kindertagesstätten, Kindergärten und Schulen auch vorbeugend eingesetzt. Sie soll einerseits die Entwicklung und die Fähigkeiten der Kinder fördern; andererseits lassen sich mit ihrer Hilfe schon frühzeitig mögliche Schwierigkeiten und Entwicklungsauffälligkeiten erkennen, die eine Therapie erfordern. Dies ist bei Kleinkindern besonders wichtig, da eine frühzeitige Intervention verhindern kann, dass sich Probleme verfestigen. (Psychomotorik Schweiz, 2020)

Die Präventionsangebote verfolgen das Ziel vorbeugend die Entwicklung und Fähigkeiten von Kindern zu fördern. Zusätzlich soll dadurch möglichen Schwierigkeiten und Entwicklungsauffälligkeiten entgegengewirkt werden. Die präventive Arbeit bietet einerseits Angebote für Kinder im Vorschulalter (0- 4 Jahre) an. Diese finden in Kindertagesstätten, in unabhängigen Institutionen oder Spitälern statt. Andererseits gibt es im Rahmen der Präventionsangebote, die Kinder im Schulalter fördern. Die Psychomotoriktherapeutinnen unterstützen die Kinder in ihrer gesamten Entwicklung. Die Angebote sind im Turnunterricht mit dem Schwerpunkt Grobmotorik und soziale Kompetenzen, in der Schulstunde meist zur Förderung der Fein- und Grafomotorik und der Konzentration eingebunden. Als Ergänzung können die Psychomotoriktherapeutinnen Lehr- und weiteren Fachpersonen beraten. Präventiv eingesetzt, kann die Psychomotorik die individuelle Entwicklung unterstützen und fördern, Entwicklungsauffälligkeiten vorbeugen und die Lebensqualität verbessern (Psychomotorik Schweiz, 2020)

Das schweizerische Bildungswesen hat in den letzten Jahren einige Veränderungen durchlaufen. Diese Veränderung wie zum Beispiel der neue Finanzausgleich, der 2008 in Kraft getreten ist, beeinflusst ebenfalls den Fachbereich der Psychomotoriktherapie. Die Folge des Finanzausgleichs war, dass die Finanzierung der sonderpädagogischen Massnahmen, zu denen die Psychomotorik gehört, von den Kantonen selbst geregelt und bezahlt werden. Zusätzlich streben mehr Integration an und wollen dementsprechend die Schule neugestalten. Das führte dazu, dass der generelle Wunsch nach mehr präventiven Angeboten in der Schule stetig wuchs.

Begründung der Themenwahl

In der heutigen Zeit erleben Kinder die Welt weniger direkt mit Leib und Sinnen, sondern virtuelle am Computer, Tablet, Handy etc. (Zimmer, 2012b, S. 27). Das heisst, die Sinnestätigkeiten von Kindern ist meist auf die auditive und visuelle Wahrnehmung beschränkt. Deshalb ist besonders die Förderung von Bewegung und der Selbstwahrnehmung für die Entwicklung der Kinder wichtig (Zimmer, 2000). Bereits Ayres (1984) betonte die bedeutsame Rolle der Bewegung in der Entwicklung von Kindern. Auch Piaget untersuchte die Entwicklung von Kindern und stellte fest, dass die frühen sensorisch-motorischen Erfahrungen von grosser Bedeutung für das kognitive Wachstum sind. Weitere Erkenntnisse aus seinen Untersuchungen zeigen, dass die gesamte kognitive Entwicklung auf Bewegungs- und Wahrnehmungsprozesse basieren (Piaget & Inhelder, 1969). Darum bietet die Psychomotoriktherapie Kindern Bewegungsräume und Erlebnisse. Im präventiven Setting erhalten sie Gelegenheiten neue Bewegungen zu lernen, ihren Körper besser kennenzulernen und noch nicht entwickelte Fähigkeiten zu üben. Die Therapie legt den Schwerpunkt mehr in der individuellen Entwicklung und passt sich den Bedürfnissen des Kindes an. Dabei sind die Bewegung und das Spiel die meist genutzten Methoden.

Das Bewegungshandeln wird als Verwirklichungsmöglichkeit der kindlichen Persönlichkeit angesehen. Dabei schliesst das Handeln immer die körperliche Bewegung mit ein. Im Bewegungshandeln lernt das Kind seinen eigenen Körper kennen, mit ihm umzugehen, ihn einzusetzen und mit ihm auf die Umwelt einzuwirken. Es erweitert sein Körperkonzept und so auch sein Selbstkonzept, da dies ein Teilkonzept des Selbstkonzeptes ist (Lampert & Richter, 2006). Im Bildungsbereich zeigen Forschungsbefunde, dass eine zunehmende Unsicherheit bei den Kindern mit der eigenen Körperlichkeit und dem damit verbundenen Selbstkonzept besteht. Denn meist entstehen eine geringe Lern- und Leistungsmotivation, schlechte Schulleistungen und wenig Selbstvertrauen durch negative Vorstellungen über die eigene Leistungsfähigkeit und die eigene Person (Huster, Boeckh & Mogge- Grotjahn, 2012). Die Psychomotoriktherapie sowie die Tanztherapie gehen von der grundlegenden Annahme aus, dass zwischen dem Körper und dem Geist eine Verbindung besteht. Diese Verbindung wird durch Tanz und Bewegung aktiviert und begünstigt die Integration von emotionalen, kognitiven und körperlichen Dimensionen einer Person (Gonzalez & Maccicuci, 2013; Nanni, 2005). Ausserdem wird durch das individuelle, sensomotorische Umsetzen von Bewegungsspielen und Tänze die Körperwahrnehmung, das Bewegungsgefühl und das sozial Verhalten gefördert, weil sich dadurch die intra- und interpersonale Intelligenz weiterentwickelt (Hirler, 2012).

In der Studie von Studer- Lüthi und Züger wird die Wirkung einer zeitlich begrenzten, professionell angeleiteten Tanzintervention auf Fähigkeiten verschiedener Ebenen untersucht.

Es nahmen einundfünfzig Schulkinder teil, die in eine Interventions- und Kontrollgruppe zugeteilt wurden. Ihre Resultate zeigten signifikante Verbesserungen der Interventionsgruppe auf der individuellen Ebene und auf der kognitiven Ebene. Weiter zeigten die Kinder der Interventionsgruppe eine deutliche Verbesserung des Körperkonzepts und des räumlichen Vorstellungsvermögens. Diese Verbesserungen können auf die ressourcenfördernden Prozesse der Tanzintervention zurückgeführt werden (Studer-Lüthi & Züger, 2012, S.70).

Für das Selbstbild und das körperliche Selbstkonzept sind die Erfahrungen, welche über den Körper und die Bewegung gemacht werden, von essentieller Bedeutung (Wendler, 2008).

Studer- Lüthi und Züger (2012) betonen, dass Kinder durch die Bewegungshandlungen und der damit verbundenen Selbstwahrnehmung sich besser kennenlernen. Beim Tanzen wird die Bewegung mit der Musik verbunden. Mit dieser Verbindung und dem Einbringen eigener Ideen und Gefühle werden viele Anteile der Persönlichkeit angesprochen (S. 71). Ebenfalls findet beim Tanzen viel nonverbale Kommunikation statt und hat dadurch auch eine Bedeutung auf der sozialen Ebene. Kinder können sich im Tanz mit vielfältigen Möglichkeiten ausdrücken und mitteilen (Vogel, 2004). Die Kinder können in selbstkreierte Rollen schlüpfen und sich so ausdrücken und neue Erfahrungen sammeln. Dies fördert die kreativen und sozialen Fähigkeiten. Während dem Tanzen in der Gruppe müssen die Kinder gemeinsam gestalten, sich absprechen und einigen. Sie üben so die Selbstdominanz sowie die Selbstunterwerfung. Sie lernen auch fremde Bewegungen in das eigene Bewegungsrepertoire zu integrieren (Bergen, 2002).

Die Bewegung ist von zentraler Bedeutung für die psychische, emotionale, soziale und körperliche Entwicklung und der psychoemotionale Entwicklungsprozess wird durch das Erleben von Selbstwirksamkeit und sozialer Interaktion positiv unterstützt (Hirler, 2012, S. 7). Deshalb fördern bewegungsorientierte Therapien wie die Psychomotoriktherapie und die Tanztherapie Kindern in ihren Bewegungsfähigkeiten und durch die Bewegung in den sozio-emotionalen Fertigkeiten. Es gibt immer mehr Kinder, die zu wenig Bewegungserfahrungen machen und dadurch teilweise ein negatives Selbstkonzept haben. Ein negatives Selbstkonzept kann sich wiederum negativ auf die soziale Interaktion eines Kindes auswirken. Für ihre individuelle Entwicklung einerseits und für das soziale Zusammenleben andererseits ist es wichtig Kinder in ihrem Selbstkonzept zu stärken. Weiter wird auch die Entwicklung der Sprache, sozialer Kompetenzen und die Persönlichkeitsentwicklung durch die verbale und nonverbale Interaktion innerhalb einer Gruppe gefördert (Hirler, 2012, S. 31).

Bedeutung des Selbstkonzepts für die kindliche Entwicklung

Definition

Das Selbstkonzept wird in der Literatur unter anderem als die «kognitive Repräsentation» der eigenen Person oder als die Summe der Erfahrungen über sich selbst bezeichnet. Die Entwicklung des Selbstkonzeptes beruht auf der Verarbeitung komplexer Informationen über die eigene Person. Der Aufbau des Selbstkonzeptes ist keine rein kognitive Leistung, sondern er wird immer auch durch die emotionale Wahrnehmung und sozialen Erfahrungen beeinflusst (Schwarzer, 2000, S. 69). Es gibt viele verschiedene Definitionen des Selbstkonzeptes. Diese Forschungsarbeit orientiert sich an der Definition von Mummendey, die im Manual des Fragebogens zur Erfassung von emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern erster und zweiter Klassen (FEESS 1-2) zu finden ist. Nach Mummendey ist das Selbstkonzept «die Gesamtheit der auf die eigene Person bezogenen relativ stabilen Kognitionen und Bewertungen» (Mummendey; zitiert nach Rauer & Schuck, 2004, S.34)

In der Grafik sind die zwei Säulen aufgezeigt, auf denen das Selbstkonzept basiert. Dem mehrheitlich kognitiv orientierten Selbstbild und dem stärker emotional orientierten Selbstwertgefühl.

Grafik 1: Aufbau des Selbstkonzeptes (Zimmer, 2012a, S. 52)

In der Selbstkonzeptforschung existiert eine ganze Reihe von Begriffen, die nur schwer voneinander abzugrenzen sind. Es wird zwischen der kognitiven und der bewertenden, affektiven Komponente des Selbstkonzeptes unterschiedet. Das Selbstbild beinhaltet das Wissen, dass sich eine Person über sich selber macht. Das ist beispielsweise das eigene Aussehen, die eigenen Fähigkeiten und Stärken. Dabei bezieht es sich auf die mehrheitlich neutral beschreibbaren Merkmale der eigenen Persönlichkeit. Die zweite Komponente ist das Selbstwertgefühl beziehungsweise die Selbstwertschätzung. Diese umfasst die Bewertung der

eigenen Person wie zum Beispiel die Zufriedenheit mit dem eigenen Aussehen. Es handelt sich also um die Zufriedenheit mit den wahrgenommenen Merkmalen. Weiter besteht das Selbstkonzept einerseits aus der eigenen Interpretation und andererseits aus den Rückmeldungen durch das Umfeld. Die Selbstwirksamkeit ist ein Teilaspekt des Selbstkonzeptes. Das Konzept der Selbstwirksamkeit hat Bandura (1984) auf der Grundlage der sozial-kognitiven Lerntheorie begründet. In der Selbstwirksamkeit enthalten ist die Überzeugung eines Menschen, subjektive Kontrolle in verschiedenen Lebenssituationen zu behalten und sich dabei kompetent zu fühlen (Jerusalem & Schwarzer; zitiert nach Zimmer, 2012a). Nach Seligman (2016) erleben Kinder sich vor allem in der Bewegung und in Bewegungshandlungen als selbstwirksam. Denn sie erleben dabei wie sie Ursache bestimmter Effekte sind und führen die Wirkung auf sich selbst zurück. Dabei entsteht ein erstes Konzept ihrer eigenen Fähigkeiten, weil sie die Ergebnisse mit ihren eigenen Anstrengungen und dem eigenen Können verbinden. Diejenigen Kinder, die davon überzeugt sind, eine Situation unter Kontrolle zu haben und oftmals Erfolg erleben, werden in ihren Überzeugungen immer wieder aufs Neue bestätigt. Wenn sich Kinder jedoch hilflos fühlen und deswegen weniger oft Erfolge erzielen, werden sie in ihren negativen Erwartungen bestätigt (Seligman, 2016). Da sich das Selbstkonzept in den frühen Lebensjahren entwickelt, betont Zimmer (2012a) wie wichtig und entscheidend es für Kinder ist, im alltäglichen Umgang mit Dingen und Menschen Erfahrungen zu sammeln bei denen es den Geschehnissen nicht hilflos ausgeliefert ist (S.71).

Bedeutung des Selbstkonzept für die kindliche Entwicklung

In den ersten Lebensjahren entwickeln Kinder das Bild von der eigenen Person vor allem durch Erfahrungen, die es über seinen Körper gewinnt. Diese Körpererfahrungen sind Selbsterfahrungen (Zimmer, 2012a, S. 60). Neurobiologische und neuropsychologische Forschungen belegen die enge Verbindung zwischen dem Körper, Erleben, Verhalten und Lernen des Menschen. Zum Beispiel entdecken Kinder über ihren Körper ihre eigenen Kompetenzen und bauen ihr Selbstvertrauen auf (Hüther, 2006, S. 96). Ebenfalls wird in der Psychologie und der Sportwissenschaft betont, dass Erfahrungen, die mit dem eigenen Körper gemacht werden, das Körperkonzept und das allgemeine Selbstkonzept des Menschen positiv beeinflussen (Conzelmann & Hänsel, 2008; Eggert, Reichenbach & Bode, 2003; Greubel, 2007; Valkanover, 2005). Daraus lässt sich schliessen, dass die individuelle Körpererfahrung die Grundlage für die Entwicklung des Selbst und des Selbstkonzeptes ist. Auch Eggert bestätigt, dass der Körper der Ausgangspunkt jeglicher Erfahrungen ist (Eggert et al., 2003, S. 32). Die Psychomotorik geht ebenfalls von diesen Grundannahmen aus, denn das Selbstkonzept spielt in der Psychomotoriktherapie eine wichtige Rolle. In verschiedenen psychomotorischen Konzepten wird betont, dass die körperliche Aktivität einen grossen

Einfluss auf die psychische Befindlichkeit und auf die Entwicklung des Selbstkonzeptes im Kindesalter hat (Lienert, Sägesser & Spiess, 2016, S. 8). Besonders die Erkenntnisse von Renate Zimmer und der von ihr entwickelte kindzentrierte Ansatz greift das Selbstkonzept auf. Laut Zimmer (2012a) hängt beispielsweise das Vertrauen, das ein Kind in seine eigenen Fähigkeiten hat, von dem Bild ab, welches es von sich selbst hat (S. 50). Dieses Selbstbild ist folglich ausschlaggebend, ob ein Kind aktiv auf andere zugeht oder sich eher abwarten verhält, ob es bei Schwierigkeiten schnell aufgibt oder sich durch diese geradezu herausgefordert fühlt. Denn in dem Selbstbild spiegeln sich alle Erfahrungen wider, die ein Kind in der Auseinandersetzung mit seiner sozialen und materiellen Umwelt gemacht hat sowie die Erwartungen, die von der Umwelt an das Kind herangetragen werden. In diesem Zusammenhang sind die durch die Bewegung gemachten Erfahrungen von grosser Bedeutung. Durch Bewegungshandlungen können sich Kinder selber kennenlernen, Rückmeldungen über ihr Können erhalten, Erfolge sowie Misserfolge erfahren und erleben was sie selber bewirken können. Sie erleben aber auch, was ihre Mitmenschen ihnen zutrauen und wie sie von ihrer sozialen Umwelt eingeschätzt werden (Zimmer, 2012a, S.50- 51). Diese gesammelten Erfahrungen, Erkenntnisse und Informationen ergeben die Einstellung und Überzeugungen zur eigenen Person und wird nach Zinnecker und Silbereisen (1998) mit dem Begriff «Selbstkonzept» zusammengefasst (S. 291).

Bei Kindern im Alter von vier bis acht Jahren sind es vor allem die körperlichen und motorischen Fähigkeiten für den Prozess der Selbstwahrnehmung von Bedeutung. Für die Entwicklung des Selbstkonzeptes im Kindesalter sind die Bezugspersonen und gleichaltrigen Kinder besonders wichtig (Gerlach, Trautwein & Lüdtkke, 2008; Zimmer, 2012a, S.53). Das Selbstkonzept hat einerseits einen Einfluss auf die Entwicklung eines Kindes aber auch auf sein Verhalten. Das Kind nimmt sich in bestimmter Weise wahr, ordnet sich konkrete Eigenschaften zu und bewertet sich selbst. Das daraus resultierende mehr oder weniger hohe Mass an Selbstwertschätzung beeinflusst die individuelle Handlungsfähigkeit. Ein positives Selbstkonzept unterstützt beispielsweise die Überzeugung, neuartige und schwierige Anforderungen bewältigen zu können, Probleme zu meistern und die Situation «im Griff» zu haben. Folglich nimmt ein Kind mit einem negativen Selbstkonzept schwierige Situation als ein unüberwindliches Problem wahr. Besonders die Kinder mit Bewegungsbeeinträchtigungen, körperliche Auffälligkeiten und motorischer Ungeschicklichkeit machen Erfahrungen von körperlicher Unterlegenheit, Ängstlichkeit und Unsicherheit. Dies wirkt sich wiederum auf die Selbstwahrnehmung und damit auch auf das Selbstkonzept eines Kindes aus und beeinflussen gleichzeitig den sozialen Status und die Position in einer Gruppe. Auch häufige Misserfolgserlebnisse können zur Folge haben, dass ein Kind zum Teil unbewusst ein negatives Selbstkonzept aufbaut. In Folge dessen, wird sich

ein Kind im Laufe der Zeit noch weniger zutrauen. Wenn ein Kind zusätzlich von anderen Kindern oder auch Erwachsenen als beispielsweise «tollpatschig» eingestuft wird, wird seine negative Selbsteinschätzung bestätigt. Neue Bewegungssituationen und Angebote werden aus Angst vor weiteren Misserfolgen gemieden. Die mangelnde Übung lässt den Leistungsabstand zu den Gleichaltrigen noch grösser werden und die negative Eigenbewertung wird stärker. Es kann ein Teufelskreis entstehen, aus dem ein Kind meistens ohne Hilfe nichtmehr herauskommt. Einige Kinder mit einem negativen Selbstkonzept reagieren mit Resignation und Rückzug. Andere Kinder versuchen das Gefühl der eigenen Minderwertigkeit zu kompensieren indem sie aggressiv werden (Zimmer, 2012a, S. 57).

Für die Stabilisierung des Selbstkonzeptes und des Selbstwertgefühles nennt Zimmer (2012a) die Anerkennung und Wertschätzung als ein erster und wichtigster Schritt. Nach Zimmer ist es vor allem wichtig: «Eine Atmosphäre der Sicherheit und der Akzeptanz herzustellen. Nur in einer solchen Atmosphäre werden neue Erfahrungen als willkommene Herausforderungen erkannt und das Selbst kann sich weiterentwickeln» (Zimmer, 2012a, S. 73). Denn Veränderungen des Selbstkonzeptes können nur dann eintreten, wenn: «Der Erfolg einer Tätigkeit als selbst bewirkt erlebt wird und nicht als zufallsbedingt oder von äusseren Einflüssen gesteuert wahrgenommen wird» (Zimmer, 2012a, S. 73). Daher ist das Bereitstellen von Situationen, in denen das Kind aktiv sein kann, wesentlich für die Entwicklung eines positiven Selbstwertgefühls (Zimmer, 2012a).

Klassenklima

Definition

Im Manual des Fragebogens zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern erster und zweiter Klassen (FEESS 1-2), wird der Begriff Klassenklima wie folgt definiert:

«Klassenklima meint im hier verwendeten Sinne nicht das Insgesamt der Wahrnehmung und Bewertung aller Aspekte der Lernumwelt in Schulklassen. Es geht nur um die Schüler-Schüler-Beziehungen aus der Perspektive der Schüler» (Eder & Mayr; zitiert nach Rauer & Schuck, 2004, S. 14). Diese Definition ist besonders für meine Pilotstudie relevant, da im Teilfragebogen SIKS des Fragebogens untersucht wird, wie die Kinder miteinander umgehen und wie sie dies beurteilen. Diese Schüler-Beziehungen und das Selbstkonzept werden aber von mehreren Faktoren beeinflusst. Im folgenden Kapitel wird dies genauer erläutert.

Einfluss des Klassenklimas auf das Selbstkonzept

Wie bereits erwähnt, beeinflusst die Anerkennung der Mitschüler ebenfalls das Selbstkonzept. Die Zuordnung von Eigenschaften geschieht auch durch andere. Das Bild, das sich andere

von einem machen ist also ebenfalls entscheidend für die Selbstbewertung. Ein Kind sieht sich im Spiegel seiner Klassen- und Spielkameraden. Die Gefahr darin besteht, dass sich ein Kind negativ bewertet durch die Beurteilung der Anderen auch wenn dies objektiv nicht der Wahrheit entspricht. Es bestimmen also nicht nur die objektiven Leistungen und körperliche Fähigkeiten das kindliche Verhalten, sondern auch die Annahme, wie andere es einschätzen (Mrazek, 1991). Deshalb ist für die allgemeine Entwicklung der Kinder von Vorteil, wenn in der Klasse ein positives und akzeptierendes «Klima» herrscht. Das Klassenklima wird dadurch definiert, wie die Schülerinnen das Miteinander in der Klasse und das Sozialverhalten wahrnehmen und beurteilen. In einer Klasse mit einem positiven Klassenklima handeln die Kinder gemeinsam und grenzen andere nicht auf Grund von Schwächen aus (Petillon; zitiert nach Rauer & Schuck, 2004, S. 43). Das Klassenklima spiegelt also die Qualität der Gruppenprozesse in einer Klasse wider. Dabei gibt es Zusammenhänge zwischen den Merkmalen eines positiven Unterrichtsklima, der Unterrichtsgestaltung der Lehrperson, einer günstigen Selbstbewertung und einer realistischen Einschätzung des eigenen Könnens der Schülerinnen. Das Klassenklima wird durch das Unterrichtsklima beeinflusst, welches sich ebenfalls auf die Persönlichkeitsentwicklung von Schülerin vom Kindes- bis ins Jugendalter auswirkt (Dreesmann; zitiert nach Eggert et al., 2003). Winkler und Steinhausen untersuchten 2001 die psychische Befindlichkeit von Schülerinnen in unterschiedlichen Lernumwelten. Sie kamen zum Schluss, dass ein negatives Unterrichtsklima durch Leistungsdruck, Konkurrenzdruck und mangelnde soziale Unterstützung gekennzeichnet ist. Zu ergänzen ist, dass die Bewertung der negativen und positiven Effekte der Lernumwelt altersabhängig ist. Ältere Schülerinnen bewerten anders als Jüngere und bei Mädchen ist der subjektiv beeinträchtigende Effekt der Abwertung grösser als bei Jungs. Wohingegen Konkurrenzdruck und Leistungsdruck besonders bei Jungs zu negativen Auswirkungen auf das Selbstkonzept führen. Grundsätzlich gilt aber für alle Gruppe, dass jegliche Art von Ablehnung durch Personen zu psychischen Störungen führen kann. Jedoch ist es auch möglich, dass psychische Störungen zu Ablehnung führen kann (S.30). Dies deutet auf die wechselwirkende Beziehung des Selbstkonzeptes und des Klassenklimas hin. Denn die Anerkennung in der Gruppe führt auch in anderen Bereichen zu einem positiven Selbstkonzept. Nämlich macht Kontaktfreudigkeit und sicheres Auftreten eine Schülerin zu einer attraktiven Interaktionspartnerin. Das Selbstkonzept einer Schülerin wird erhöht, wenn sie als attraktive Interaktionspartnerinnen gewählt werden. Hingegen führt es zu einer Verringerung des Selbstkonzeptes, wenn Schülerinnen von anderen gemieden werden. Dies wiederum kann zu einer Verringerung der Attraktivität als Interaktionspartnerin führen. Es handelt sich also um eine wechselseitige und zirkuläre Beeinflussung (Eggert et al., 2003).

Methodik Teil 1: Entwicklung eines Präventionsprojekt

Konkretes Vorgehen

Für die Entwicklung des Prävention Projekts habe ich mich auf mein Vorwissen als Psychomotorik Studentin, selbst Tanzende und erfahrene Gymnastik- und Tanz Trainerin gestützt. Diese Erfahrungen und dieses Wissen habe ich mit der Literatur erweitert. Für das konkrete zusammenstellen der Lektionen und integrieren von passenden Übungen, habe ich mich am Buch «Kreativer Kindertanz» von Judith Frege (2005) orientiert.

Literaturrecherche

Die Literaturrecherche hat für diesen Teil der Arbeit zur Inspiration der Gestaltung der Präventionslektionen, dem Sammeln von Übungen und zur Erweiterung der theoretischen Grundlage gedient. Die Recherche hat zwischen August und Oktober 2019 stattgefunden und es wurde hauptsächlich der NEBIS- Katalog und «Swissbib» als Datenbanken verwendet. Folgende Suchbegriffe wurden für die Literaturrecherche verwendet und unterschiedlich kombiniert:

- Tanz
- Tanztherapie
- Kindertanz
- Psychomotorik
- Psychomotoriktherapie
- Motorik
- Selbstkonzept
- Klassenklima
- Soziales Verhalten

Die Literaturrecherche hat sich auf deutsche- und englische Publikationen begrenzt.

Zielsetzung

Das übergeordnete Ziel des Prävention Projekts ist es, die Kinder der Schulklasse in ihrem Selbstkonzept zu fördern und zu stärken, sowie das Klassenklima zu verbessern. Daraus haben sich verschiedene Unterziele ergeben:

- Einen Raum zu freier und angeleiteter Bewegung schaffen und so neue Bewegungen erleben.
- Mit dem Körper gestalten und erleben, um so die Körpererfahrung zu erweitern.
- Die eigenen Körpergrenzen wahrnehmen.

- Die Kinder sollen sich, ihren Körper und ihre Fähigkeiten besser kennenlernen.
- Die Kinder sollen sich selbstwirksam erleben.
- Die Selbstwahrnehmung und das Selbstvertrauen fördern.
- Die Kinder sollen ihre Rollenübernahmefähigkeit weiterentwickeln.
- Die sozialen Fähigkeiten der Individuen stärken und die Interaktion üben.
- Das Gruppengefühl stärken und die Akzeptanz anderer fördern.

Während jeder einzelnen Lektion gibt es verschiedene Angebote, Übungen und Situationen in denen die Kinder an den Unterzielen «arbeiten». Der geschaffene Raum in der Lektion soll den Kindern ermöglichen sich zu bewegen, in der Bewegung sich selber zu fühlen, ihren Körper und seine Fähigkeiten besser kennen zu lernen und sich selbstwirksam zu erleben. Die Übungen sollen ausserdem Situationen ermöglichen, in denen die Kinder in Kontakt mit anderen Kindern sind und so die soziale Interaktion üben und dabei ihre sozialen Fertigkeiten trainieren. Die Atmosphäre soll annehmend und akzeptierend sein. Durch die Förderung der Kinder in den Unterzielen soll folglich über die ganze Zeitspanne des Projekts das Selbstkonzepte jeder Schülerin gestärkt und das Klassenklima verbessert werden. Sowohl ein positives Selbstkonzept als auch ein positives Klassenklima soll die persönliche Entwicklung unterstützen und späteren Entwicklungsauffälligkeiten entgegenwirken. Das Klassenklima wirkt sich wiederum auf das Selbstvertrauen jeder Schülerin aus. Die Beziehungen zu den Mitschülerinnen sowie die Lernatmosphäre ist in der Schule zentral für das soziale Wohlbefinden jedes Kindes. Das Wohlbefinden der Kinder und die Lernatmosphäre sind wiederum grundlegende Faktoren für das Bewegungslernen und einer positiven Entwicklung des Selbstkonzeptes (Sygusch, 2008). Es ergibt sich ein wechselwirkender Kreislauf, weil das Selbstkonzept zugleich die soziale Interaktion wie auch das Klassenklima beeinflusst (Zimmer, 2012a).

In der Folgenden Grafik soll dargestellt werden, wie die oben aufgeführten Unterziele aufeinander aufbauen. Dabei setzte das tänzerische Präventionsprojekt zuerst am Selbstkonzept an. Es wird davon ausgegangen, dass zuerst das Selbstkonzept gestärkt werden muss, bevor das Klassenklima sich positiv entwickeln kann. Es geht also um einen Prozess vom Individuum zur Gruppe.

Grafik 2: Dimensionen der Unterziele

Aufbau des Programms

Das Projekt besteht aus neun Lektionen mit drei verschiedenen Schwerpunkten. Für jede Lektion orientiert sich die Vorbereitung wie bei Frege (2005) an zwei Fragen: Welchen Schwerpunkt will man der Unterrichtsstunde geben? Welches Motiv ist für den betreffenden Schwerpunkt geeignet? (Frege, 2005, S.21). Die gesetzten Schwerpunkte sind als «Selbst», «Duo» und «Gruppe» definiert. Einerseits strukturieren diese drei Schwerpunkte das Projekt und den Verlauf über alle Lektionen hinweg. Andererseits ist der jeweils gesetzte Schwerpunkt ausschlaggebend für die Übungen und die zu sammelnden Erfahrungen in der Lektion. Die erste und letzte Lektion dient ebenfalls dem Kennenlernen beziehungsweise dem Abschluss des Projektes. Die neun Lektionen sind alle gleich aufgebaut und beinhalten einen Einstieg, Hauptteil und Ausklang. Die Lektion wird gemeinsam begonnen während den Übungen öffnet sich dies und am Schluss beenden wir die Lektion wieder gemeinsam. Der Einstieg und der Ausklang sind so ähnlich wie möglich gestaltet, damit sich das Ritual etabliert. Denn ein ritualisierter Anfang dient zur Einstimmung auf die kommende Stunde und soll den Kindern einen Überblick geben (Dold & Schilling, 2016). Der Hauptteil besteht aus verschiedenen Angeboten und Übungen, die jeweils auf den Schwerpunkt, die Unterziele und die dazu erlernenden Fähigkeiten der Lektion angepasst sind und dementsprechend variieren. Dabei sollen die Bedürfnisse der Kinder während der Lektion berücksichtigt werden. Denn Frege (2005) betont, dass: «Es ist besser, spontan auf die Kinder, ihre jeweiligen Bedürfnisse und aktuellen Situationen einzugehen, als stur an seinem Unterrichtsplan festhalten zu wollen, der eventuell an diesem Tag aus irgendeinem Grund nicht funktioniert» (S. 20). Die folgende Lektion bauen auf der Vorangegangenen auf. Denn nach Frege (2005) bauen Übungen in

einer gut strukturierten Unterrichtsstunde logisch und konsequent aufeinander auf. Dies erleichtert nicht nur das Erreichen der Unterrichtsziele, sondern ermöglicht eine kontinuierliche Leistungsentwicklung (S. 20). Während dem Projekt wurde von der Leiterin der Entscheid getroffen, mit den Kindern in den Lektionen 6 und 7 eine kurze Choreografie einzustudieren, mit dem Ziel diese der Lehrperson vorzutanzten. Die Choreografie basiert auf von mir zusammengestellten Teilen sowie Ideen und Wünsche der Kinder.

Die Tabelle soll einen groben Überblick bieten, in welcher Lektion welcher Schwerpunkt gesetzt wird und mit welchen Unterzielen in Verbindung steht. Die Unterziele sind in der Praxis nicht ganz so klar zu trennen wie in dieser Tabelle. Es ist ein fließender Übergang und die Aufzeichnung zeigt lediglich wo der Fokus liegt. Weiter ist es auch wichtig zu erwähnen, dass sich die Unterziele überschneiden und wiederholen.

Tabelle 1: Überblick Lektionen									
Lektion	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Schwerpunkt	Kennen lernen Selbst	Selbst	Selbst	Duo	Duo	Duo/ Gruppe	Gruppe	Gruppe	Abschluss Vorzeigen Gruppe
Unterziele:									
Bewegungserfahrung	X	X	X		X	X	X		X
Körpererfahrung	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Körpergrenzen	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Selbstwirksamkeit		X			X	X	X	X	X
Selbstwahrnehmung	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Selbstvertrauen	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rollenübernahmefähigkeit				X	X	X	X	X	
Soziale Fähigkeiten	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gruppengefühl						X	X	X	X
Choreografie						Teil 1&2	Teil 3	Alle Teile	Vortanzen

Die Tanzlektion fand während einer Sportstunde am Morgen innerhalb des normalen Schulunterrichtes statt. Eine Lektion dauerte 45 Minuten. Es musste dabei aber berücksichtigt werden, dass nicht alle Kinder sich gleichschnell umziehen und daher nacheinander in der Turnhalle eintrafen. Dadurch ergab sich auch, dass die Kinder sich zuerst einmal ganz frei nach ihren Bedürfnissen in der Turnhalle bewegen durften, bis alle da sind. Dann versammelte sich die ganze Gruppe im Kreis in der Mitte der Halle. Meistens wurde die Leiterin von der Praktikantin der Klasse für eine Halbe- oder während der ganzen Lektion unterstützt.

Elemente

Die strukturierenden Elemente, die jeweils in der tänzerischen Präventionslektion vorkommen werden in diesem Teil genauer erläutert. Die Stunden haben immer einen sehr ähnlichen Ablauf, was den Kindern Orientierung und Sicherheit gibt (Zimmer, 2012a, S. 149-157). Besonders beim Einstieg und beim Ausklang wurde auf eine einheitliche Gestaltung geachtet. Der Hauptteil richtet sich nach dem gesetzten Schwerpunkt, den Unterzielen und zu fördernden Fähigkeiten der Lektion. Der ausführliche und detaillierte Leitfaden des Präventionsprojekts, mit der Stundenplanung und den Übungen, befindet sich im Anhang dieser Arbeit.

Element 1: Einstieg + warm up

Die Kinder wurden beim Klassenzimmer abgeholt und die ganze Gruppe ging gemeinsam mit der Leiterin zur Turnhalle. Die Kinder zogen sich selbständig, in ihrem Tempo in der Garderobe um und kommen dann in die Turnhalle. Als erstes durften sie sich einfach frei in der Halle bewegen, bis alle eingetroffen sind. Laut Frege (2005) tut es den Kindern gut zuerst vollkommen ungezwungen und ohne Formation bewegen und austoben zu können. Anschliessend sind sie eher dazu bereit, geordnet und diszipliniert mit der nächsten Übung einzulassen (S. 24). Sobald alle Kinder eingetroffen sind, versammelten wir uns im Kreis. Der Kreis bietet eine Formation, bei der sich alle Kinder gut sehen und die Leiterin ebenfalls alle Kinder sehen kann. Das hilft, um bereits einen ersten Eindruck der Gemütslage zu erhalten. Denn der Kreis bietet Geborgenheit und ein Zugehörigkeitsgefühl und vermittelt dem Kind ein Gruppengefühl. Ein weiterer Vorteil ist, dass jedes Kind beobachten kann was sein Gegenüber tut und sollte es in der Ausführung einer Übung noch unsicher sein fühlt es sich im Kreis nicht allein gelassen. Ausserdem ist die Konzentration in der Kreisformation in der Regel höher als in der Reihe oder verteilt im Raum wo die Ablenkungsgefahr grösser ist. Zusätzlich bietet der Kreis eine Formation, in der das Kind Partnerarbeit kennenlernt (Frege, 2005, S. 90-101). Es folgte eine kurze Begrüssung und das Erklären des Ablaufes der Stunde. Zu diesem Zeitpunkt konnte auch auf allfällige Fragen eingegangen werden. Dies schafft Vertrauen zwischen dem Kind und der Leiterin und auch zwischen den Kindern (Frege, 2005, S. 21). Um die Lektion zu starten klatschten wir gemeinsam verschiedene Abfolgen von Händeklatschen, stampfen und klatschen auf den Boden. Die Leiterin oder ein Kind zeigten vor, zudem konnten die Ideen der Kinder jeder Zeit aufgenommen werden. Danach folgte ein kurzes Warm-up. Am Anfang der Stunde sollte der Blutkreislauf in Schwung kommen und die Muskulatur aufgewärmt werden (Frege, 2005, S.24). Da die Kinder bereits in der Turnhalle herumgerannt sind, mobilisierten wir spielerisch die Gelenke und dehnten die Muskeln. So erlangen die Kinder auf spielerische Weise ein Bewusstsein für ihren Körper und lernen ganz nebenbei die Bezeichnungen der verschiedenen Körperteile. Ausserdem macht es Sinn mit Anfängern mit einer Übung zu

beginnen, die einzelne Körperteile bewusst macht (Frege, 2005). In der allerersten Stunde folgte ein Namensspiel, bei dem sich jedes Kind mit einer Bewegung vorstellt. Da die Kinder sich untereinander bereits kannten, diente dieses Spiel nur dem Zweck, dass die Leiterin die Namen der Kinder kennenlernte.

Element 2: Hauptteil

Der Hauptteil besteht aus verschiedenen Übungen, die die Kinder alleine, zu zweit, in kleinen Gruppen (3-4 Kinder) oder in der ganzen Gruppe machen. Die Übungen wurden zuerst erklärt, dann der ganzen Klasse von der Leiterin vorgezeigt. Für die Gruppenbildung wurden die Kinder teilweise von der Leiterin zugeteilt oder sie suchten sich selber eine Partnerin aus. Die erste Stufe der Kontaktaufnahme zu anderen Kindern im Tanzen geschieht bei Übungen auch ohne direkte Berührungen. Zum Beispiel bei der Übung «Spiegel» sehen sich die Kinder an und machen die Bewegungen des Anderen nach. Weiter lernen Kinder bei Partnerübungen sich zu organisieren und zu zwei oder in der Gruppe Bewegungsabläufe durchzuführen. Denn beim Improvisieren entwickeln sie gemeinsam Ideen und Geschichten. Dies geschieht durch die genaue Beobachtung und auf das reagieren des Partners. Sie entwickeln dabei ein Gefühl für die Mitmenschen und sie lernen auf andere einzugehen. Die gemeinsamen Erfolgserlebnisse gehören ebenfalls zu den wertvollen Erfahrungen, die die Kinder im Tanzen sammeln (Frege, 2005, S.90). Die Übungen wurden von Musik, von wörtlichen Anweisungen oder mittels «körperlichem» Vorzeigen von der Leiterin begleitet. Es wurden auch Motive und Symbole wie beispielsweise eine Feder oder unterschiedliche Tempi (z.B. schnell vs. langsam) aufgegriffen. Diese Motive dienen nur als Einstimmung und Hilfestellung. In den freien Übungen improvisieren und probieren die Kinder verschiedene Bewegungen aus. Die Kinder sollen dazu motiviert werden mit diesen Bewegungen zu experimentieren und die vorhandenen Erfahrungen zu erweitern (Frege, 2005, S. 106). Dies ist laut Frege (2005) besonders wichtig, denn:

Kinder werden nicht nur körperlich, sondern auch seelisch verkümmern, wenn sie keine Gelegenheit erhalten ihr kreatives Potential auszuleben. Aus diesem Grund hat die schöpferische Bewegungsgestaltung absolute Priorität. Hier kann das Kind in verschiedene Rollen schlüpfen darf mal der Starke sein und seine Autorität erproben es darf auch mal die Richtung vorgeben und Anführer sein in der tänzerischen Gestaltung lebt das Kind sich aus. Aggressionen, Ängste, Zweifel und alle anderen Emotionen oder Erlebnisse seines Alltags kann das Kind in der improvisatorischen Gestaltung ausdrücken und verarbeiten. (Frege, 2005, S.11)

Viele der Übungen habe ich im Tanz Improvisation Modul von Philipp Egli oder in den tanzspezifischen Modulen meiner Aus- und Weiterbildungen von Jugend und Sport kennen gelernt - wie beispielsweise das «Mirroring». Auf deutsch bedeutet es das «Spiegeln» und ist eine der klassischen Tanz- und Bewegungstherapeutischen Übungen. Es gibt viele verschiedene Übungen die unter dem Begriff des «Mirroring» verstanden werden. Es hat sich gezeigt, dass das «Spiegeln» das Körperbewusstsein steigert sowie die Empathie und die sozialen Fähigkeiten verbessert (McGarry & Russo, 2011). Die weiteren Übungen sind im Leitfaden im Anhang zu finden.

Element 3: Ausklang

Kurz vor Ende der Stunde trafen wir uns nochmals im Kreis. Um die Stunde abzurunden wurde jeweils das Thema, Tier oder Gefühl des Hauptteils nochmals aufgegriffen und dazu eine Entspannungssequenz gestaltet. Dies soll den Kindern helfen, wieder zu sich zukehren, zur Ruhe zu kommen und die Lektion abzuschliessen. Entspannungsverfahren können Kindern helfen Ruhe und Ausgeglichenheit zu erlangen (Petermann, 2019, S14-15). Bei diesem Abschlussritual wurde je nach Stimmung in der Klasse ein ruhiges, zur Atmosphäre passendes Musikstück abgespielt. Nach einem Moment der Ruhe wurden die Kinder einzeln und nacheinander in die Garderobe geschickt.

Zusätzliche Elemente

Choreografie

Bereits vor Beginn des Projektes war geplant eine Choreografie mit den Kindern einzustudieren. Zu diesem Zeitpunkt war aber noch nicht klar, wie komplex und lange diese sein kann und ob sie am Ende möglicherweise vorgezeigt werden kann. Während dem Projekt hat die Leiterin die Kinder, ihre Merkfähigkeit und anderen Fähigkeiten besser kennen gelernt. Dadurch konnte eine Choreografie zusammengestellt werden und den Kindern beigebracht werden. Ein Teil besteht aus Ideen und Bewegungen der Leiterin und ein weiterer Teil von Beobachtungen der Bewegungen der Kinder. Dold und Schilling (2016) empfehlen nämlich Ideen und Bewegungsabläufe der Kinder, die sie während der Improvisation machen, aufzugreifen und später in der Choreografie wieder zu integrieren. Nebst den beobachtenden Bewegungen der Kinder wurden zusätzlich Ideen der Kinder aufgenommen und so die die Choreografie erweitert. Der Wunsch der Kinder, den bereits bestehenden Tanz «Macarena» zum Lied von Los del Mar anzuhängen wurde ebenfalls integriert. Die Choreografie wurde von der Lehrperson geheim gehalten. In der letzten Lektion wurde die Choreografie der Lehrperson vorgetanzt. Für die Kinder war es von grosser Bedeutung, dass erlernte am Ende vorzuzeigen.

Materialien der Turnhalle

Da die Lektion während der normalen Sportlektion in der Turnhalle stattfand, stand der Geräte-Raum zur Verfügung. Die Geräte und Materialien wie Matten, lang Bänke und Bälle nutzte die Leiterin für allfällige Raumbegrenzungen und als Massagematerialien (Zimmer, 2012a, S. 146).

Motive

Für die Verbildlichung wurden verschiedenen verwendete Motive wie zum Beispiel das Element Feuer verwendet. Daraus sind teilweise Themen für die ganze Stunde entstanden oder ein Tier hat uns beispielsweise in der ganzen Lektion begleitet. Denn die Intensität einer Bewegung wird durch die Vorstellungskraft gesteuert, die durch das jeweilige Motiv angeregt wird. Für Kinder dieses Alters sind die Übungen sonst zu abstrakt oder zu langweilig. Das Einsetzen von Motiven bringt zudem den Vorteil, dass gleiche oder ähnliche Übungen unter einem anderen Motiv wiederholt werden können. Da es für Kinder reizvoll ist, eine ihnen bekannte Übung mit einer ungewohnten neuen bildhaften Vorstellung auszuüben und in den Bewegungen neue Aspekte zu entdecken (Frege, 2005, S.14- 15). Die Motive, Symbole und Themen habe ich ergänzend zu den Übungen bereits im Voraus ausgedacht. Sie sind alle im Leitfaden (Anhang) erwähnt. Wie im Buch «Kreativer Kindertanz» von Judith Frege (2005) dienen die Motive als Anregung. Denn es ist Vorteil, wenn die Leiterin selbst Motive, Themen und Symbole wählt, die dem Alter Umfeld und den individuellen Bedürfnissen der Gruppe entsprechen (S. 22-24).

Kriterien für geeignete Motive:

- Aufgabenstellung wird dem Schwerpunkt und Zielen der Stunde gerecht.
- Es muss ganzkörperlich und in der Fortbewegung ausgeführt werden können.
- Es soll ein Bild enthalten, das ich weiterentwickeln kann.
- Es muss sich am Alter und Umfeld der Kinder orientieren.
- Die Kinder sollen sich damit identifizieren können.

Musik

Die Musik wurde zur Unterstützung, Anreicherung, Anregung und zum Untermalen der Übung eingesetzt. Die ausgesuchten Lieder untermalten die Essenz der Übung wie beispielsweise das Gefühl und/oder Tempo. Das heisst das Musiktempo sollte lebhaft sein oder kann, je nach Motiv, von langsam zu schnell und umgekehrt wechseln (Frege, 2005, S. 24). Dies sollte den Kindern helfen sich besser hinein zu fühlen. Am Anfang des Projekts diente die Musik auch zum «Aufbrechen» der anfänglichen Zurückhaltung und Kommunikationsbarrieren. Denn Claire Schmais (1985) betont, wenn sich eine Gruppe im Rhythmus zu einem auditiven Stimulus, in diesem Falle die Musik bewegt, kann dies die Hemmung nehmen und Schranken

zur Kommunikation brechen (S. 19). Im Verlauf des Projekts schlugen die Kinder immer mehr eigene Lieder vor. Diese Lieder konnten für den Anfang des freien Bewegens aufgenommen werden und später für die Choreografie genutzt werden. Durch die Musik werden die Kinder angehalten auf die Musik zu hören und lernen die Bewegungen in einer bestimmten Zeiteinteilung einem Takt auszuführen. Hierdurch wird nicht nur das musikalische Gehör geschult, sondern auch das Rhythmusgefühl gestärkt. Mit Hilfe rhythmischer Übungen wird das Kind ausserdem dazu animiert selbst Rhythmen, beispielsweise beim Klatschen, zu erzeugen. Ein gutes Rhythmusgefühl stärkt das Selbstbewusstsein (Frege, 2005, S. 95). Im Schlussteil wurden selbstverständlich ruhigere und langsamere Lieder abgespielt. Lieder in diesem Zusammenhang sollen beruhigend wirken, damit sich die Kinder besser entspannen können. Dafür wird empfohlen Musikstücke mit einem Tempo von 60 Schläge pro Minute zu verwenden. Denn dies entspricht der Herzfrequenz im Ruhezustand und beruhigt den Körper (Krowatschek & Theilig 2009).

Ventil

Die Konzentrationsfähigkeit von Kindern im Alter von sechs bis acht Jahren noch nicht sehr ausgeprägt (Frege, 2005, S. 32). Deshalb ist es wichtig abwechslungsreiche Übungen einzusetzen. Dies hält das Interesse der Kinder wach. Es hilft ebenfalls die Raumaufteilung oder das Tempo der Übung/Musik zu wechseln. Wenn die Kinder in einer Stunde besonders unkonzentriert sind rät Frege (2005) ein «Ventil» einzubauen. Dann können die Kinder mit einem lustigen Motiv durch den ganzen Raum flitzen und sich austoben. Ein Ventil sollte ganzkörperlich, im freien Raum, in einem Lebhaften Tempo und in der Fortbewegung umgesetzt werden können. Anschliessend können sie sich neugieriger und fokussierter auf die nächste Übung einlassen (S. 85). Ventile können aber auch generell zur Auflockerung nach einer Übung, die viel Kooperation und Aufmerksamkeit forderte, eingesetzt werden. Dies verlangt von der Leitungsperson spontan zu agieren und wahrzunehmen wann die Kinder ein Ventil benötigen (Frege, 2005, S. 86).

Methodik Teil 2: Forschung anhand einer Pilotstudie

Konkretes Vorgehen

An einer Schule wurde bei der Schulleitung angefragt, ob im Rahmen einer Bachelorarbeit ein tänzerisches Präventionsprojekt durchgeführt werden darf. In Absprache mit der Schulleitung wurde Kontakt zu zwei Lehrpersonen der 1. Klassen aufgenommen. Beide waren einverstanden mit ihrer Klasse an dem Projekt teilzunehmen. Mit einem Brief wurden die Eltern und Kinder über das Projekt informiert und eine von den Eltern auszufüllende Einverständniserklärung legte bei. Bereits im Voraus war klar, welche Klasse die Interventionsgruppe beziehungsweise die Kontrollgruppe sein wird. Der Grund dafür war, dass die Verfasserin der Arbeit wegen ihren weiteren Verpflichtungen an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) und dem Abschlusspraktikum nur an einem bestimmten Tag an die Schule kommen konnte. Da die Pilotstudie während der regulären Sportlektion stattfinden sollte, eignete sich nur eine Klasse. Gemeinsam mit den Lehrpersonen wurden, die Zeitpunkte für die Befragungen abgemacht. Die Lehrperson der Interventionsgruppe erhielt eine grobe Übersicht der Lektionen Planung mit Einbezug der Schulferien und einer Ausfallstunde, wegen einer Pflichtveranstaltungen an der HfH.

Datenerhebung

Nach den Herbstferien (Oktober 2019) besuchte die Leiterin das erste Mal beiden Klassen und hat mit ihnen die erste Befragung (Pretest) durchgeführt. Die Befragung erfolgte mit dem Untertest SIKS des Fragebogens FEES 1-2 während einer gewöhnlichen Schulstunde. Der Fragebogen FEES 1-2 wird im nächsten Kapitel genauer beschrieben. Die Kontrollgruppe war in zwei Halbklassen aufgeteilt. Ich führte mit der einen Halbklass in einem Gruppenraum die Befragung durch, während die andere Halbklass am regulären Unterricht teilnahm. Eine Woche später tauschten die Gruppen. Dies war auch bei der Interventionsgruppe so geplant. Da an dem Tag der Befragung eine Stellvertretung anwesend war, mussten wir wegen den Räumlichkeiten und speziellen Situation umdisponieren und die Befragung mit der ganzen Klasse durchführen. Mit den beiden Gruppen wurde die erste Befragung innerhalb von zwei Wochen durchgeführt. Während der Durchführung muss immer wieder sichergestellt werden, dass alle Kinder die Fragen verstehen und sich um allfällige Fragen und Anliegen der Kinder gekümmert werden. Nach 12 Wochen war das tänzerische Prävention Projekt mit neun Lektionen abgeschlossen. Darauf folgte die zweite Durchführung der Befragung (Posttest). Diesmal konnte die Befragung beiden Gruppen im Halbklassensetting durchgeführt werden. Beide Klassen wurden wieder innerhalb von zwei Wochen befragt.

Die Kinder deren Eltern ihr Einverständnis nicht gaben, füllten den Fragebogen nicht aus. In der Interventionsgruppe gab es ein 1 Kind, bei dem dies der Fall war. In Absprache mit den

Eltern nahm es zwar an dem tänzerischen Präventionslektionen teil, aber füllte wie bereits erwähnt die Fragebögen nicht aus und so wurden seine Daten nicht aufgenommen. Beim Pre- sowie beim Posttest wurden alle Daten der Kinder anonymisiert und die Namen durch Zahlencodes ersetzt. Die ausgefüllten Fragebögen wurden alle von der Autorin der Arbeit ausgewertet. Mit dem Vergleich von Pre- und Posttest sowie deren Evaluation soll die Wirksamkeit des tänzerischen Präventionsprojekts eingeschätzt werden.

Erhebungsinstrument

Für die Befragung und Erhebung der Daten wurde der Fragebogen FEES 1-2 verwendet. Der FEES 1-2 dient zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern der ersten und zweiten Klassen. Den Fragebogen FEES 1-2 hatte ich im Modul 2 P11.2 «Interventionen in der Psychomotorik 2» kennen gelernt und bereits einmal mit einer Mitstudentin ausprobiert. Dieser Test wurde als Verfahren zur Erhebung von sozio-emotionalen Entwicklungsauffälligkeiten vorgestellt (Amft & Uehli, 2019, S. 5-25). Er hilft psychologisch bedeutsame und pädagogisch relevante Sichtweisen, Einschätzungen, Bewertungen und Einstellungen von Grundschulkindern zu erfassen. Dabei werden die Kompetenzerwartungen der Schülerinnen, die erlebte soziale, emotionale und leistungsmotivationale Integration, die wahrgenommenen sozialen Beziehungen in der Klasse, das wahrgenommene Schul- und Lernklima und die Art und Weise wie die Schülerinnen die Lehrerinnen und die Schule insgesamt wahrnehmen erfasst. Es werden die subjektiven Vorstellungen der Kinder über ihre eigene Person und ihre schulbezogene Umwelt erfasst (Rauer & Schuck, 2004, S. 11-12). Das Verfahren wurde im Rahmen eines Forschungsprojekts zum Modell der «Integrativen Grundschule» entwickelt und erprobt. Deshalb liegen umfangreiche Belege für die testtheoretischen und theoriebezogenen Qualitäten sowie für die praktische Bedeutung des Fragebogens bei der Individualdiagnostik und der Evaluation von Klassen- und Schulsystemen vor. Weiter ermöglicht der Fragebogen standardisierte Vergleichswerte und kann als Einzel- oder Gruppentest angewendet werden. Er bietet eine Individualdiagnose emotionaler und sozialer Erfahrungen und eine Diagnose von Lerngruppen/ganzer Klassen – Klassennormen (Rauer & Schuck, 2004, S. 11-12).

Erfassung grundlegender emotionaler und sozialer Erfahrungen von Kindern der 1. und 2. Klasse in Bezug auf:

- Ihre erlebte soziale und emotionale Integration
- Das wahrgenommene Klassen- und Lernklima
- Die erlebte soziale Beziehung in der Klasse
- Ihr Selbstkonzept bezüglich der eigenen Schulfähigkeit
- Ihre Schuleinstellung, Lernfreude und Anstrengungsbereitschaft

Aufbau des Fragebogens FEESS 1-2

Der Test FEESS 1-2 ist identisch zum FEESS 3-4 aufgebaut, welcher sich für ältere Schülerinnen eignet. Es gibt zwei Teilfragebögen und total sieben Skalen. Anhand der Skalen können verschiedene Aspekte der emotionalen und sozialen Schulerfahrungen von Grundschulkindern erfasst werden. Den Teilfragebogen 1 mit der Abkürzung SIKS beinhaltet das Selbstkonzept und das Sozialklima, mit den Skalen Soziale Integration (SI), Klassenklima (KK), Selbstkonzept der Schulfähigkeit (SK) (Rauer & Schuck, 2004, S. 11-14).

- **Soziale Integration (SI):** Ausmass, in dem ein Kind sich durch die Mitschüler und Mitschülerinnen angenommen fühlt und sich selbst als vollwertiges Gruppenmitglied betrachtet.
- **Klassenklima (KK):** Ausmass, in dem die Schülerinnen sozial angemessen und freundschaftlich miteinander umgehen und ein gutes Verhältnis zueinander haben.
- **Selbstkonzept der Schulfähigkeit (SK):** Ausmass, in dem ein Kind sich den schulischen Aufgaben gewachsen fühlt und seine schulischen Fähigkeiten positiv bewertet.

Diesen Teilfragebogen habe ich zur Erhebung der Daten und Befragung der Schülerinnen verwendet (Pre- und Posttest). Er besteht aus 37 Feststellungen. Der zweite Teilfragebogen SALGA adressiert das Schul- und Lernklima. Er besteht aus den Skalen Schuleinstellung (SE), Anstrengungsbereitschaft (AB), Lernfreude (LF) und Gefühl des Angenommenseins (GA). Zu diesen Skalen gibt es 53 Items. Dieser Untertest konnte unter anderem wegen zeitlichen Gründen nicht durchgeführt. Zudem fordert er die Kinder stark in ihrer Konzentrationsspanne. Für das Ausfüllen des zweiten Untertest, hätte ich pro Klasse nochmals zwei weitere Schullektionen beanspruchen müssen. Dies hätte wiederum bedeutet, dass ich die Befragung auf zwei Tage also insgesamt acht Tage hätte verteilen müssen. Das war aus organisatorischen Gründen nicht möglich und hätte meine persönlichen Ressourcen überstiegen. Beiden Teilfragebögen können einzeln oder als ganzer Test mit nur einem Kind oder der ganzen Klasse durchgeführt werden. Es wird empfohlen in der 1. Klasse den Test in Halbgruppen zu machen und ab der 2. Klasse ist es möglich den Fragebogen mit allen Schülerinnen gleichzeitig durchzuführen. Damit die Ergebnisse nicht beeinflusst werden, ist es wichtig, dass die Instruktionen bei der Durchführung genauestens befolgt werden. Dabei erklärt die leitende Person den Ablauf und macht mit den Kindern gemeinsam die Übungsbeispiele. Dann beantworten die Kinder selbständig die Fragen, die laut vorgelesen werden (Rauer & Schuck, 2004, S. 11-18).

Beschreibung der Stichprobe

Insgesamt nahmen 39 Kinder von zwei Schulklassen aus demselben Schulhaus an der Befragung teil. In der Interventionsgruppe waren es 19 Schülerinnen, davon waren 11

Mädchen und 8 Jungen. Die Kontrollgruppe zählte insgesamt 20 Schülerinnen - 11 Mädchen und 9 Jungen. Alle Kinder waren zum Zeitpunkt der Befragung (Pretest) in der 1. Klasse und das Durchschnittsalter betrug 6;9 Jahre in der Interventionsgruppe und 6;8 Jahre in der Kontrollgruppe. Ein Kind der Interventionsgruppe nahm zwar am Projekt teil, aber seine Daten wurden auf Wunsch der Eltern nicht erfasst. Im Verlauf des Projektes, kam im November ein neuer Schüler und im Januar zwei weitere Schüler neu in die Klasse hinzu. Sie nahmen zwar an den Tanzlektionen teil, aber ihre Daten wurden nicht in die Studie aufgenommen. In der Kontrollgruppe gab es ebenfalls ein Kind, von dem die Eltern nicht ihr Einverständnis gaben, und deshalb wurden seine Daten ebenfalls nicht für die Studie aufgenommen. Kurz vor dem Posttest, kam auch in der Klasse der Kontrollgruppe ein neuer Schüler dazu, dessen Daten nicht in die Studie aufgenommen wurden.

Wie bereits erklärt, konnten die Gruppen nicht randomisiert werden. Der Hauptgrund dafür ist, dass von Beginn an bestimmt war, welche Klasse die Interventions- beziehungsweise die Kontrollgruppe sein wird. Um die Vergleichbarkeit der beiden Klassen aufzuzeigen, folgen in der Tabelle 2 Informationen und Werte der beiden Gruppen vor der Durchführung des Präventionsprojekts, also zum Zeitpunkt des Pretests.

Tabelle 2: Beschreibung der Stichprobe zum Zeitpunkt des Pretests											
	Interventionsgruppe					Kontrollgruppe					
	M	SD	Min	Max	N	M	SD	Min	Max	N	P
Gesamtwert	25.7	8.1	11.0	36.0	17	22.4	7.4	9.0	33.0	14	0.3
Soziale Integration	7.5	2.8	3.0	11.0	17	6.6	2.3	0.0	10.0	12	0.4
Selbstkonzept	11.3	3.2	4.0	15.0	16	10.8	2.4	7.0	15.0	11	0.7
Klassenklima	8.1	2.4	3.0	11.0	16	8.1	2.1	4.0	11.0	14	0.9
Abkürzungen											
<i>M = Mittelwert</i>											
<i>SD = Standardabweichung</i>											
<i>Min = Minimum</i>											
<i>Max = Maximum</i>											
<i>P = Signifikanz</i>											

Obwohl die Gruppen leider nicht randomisiert werden konnten, sind die beiden Gruppen zu Beginn der Studie und Zeitpunkt des Pretests zu einem gewissen Grad vergleichbar. Die Geschlechterverteilung ist ähnlich und das Durchschnittsalter der Interventionsgruppe ist nur ein Monat «älter» als das der Kontrollgruppe. Bezüglich der Werte des Pretests können folgende Aussagen gemacht werden. Die minimal- und maximal Werte liegen bei beiden Gruppen in einem ähnlichen Bereich (IG 11.0-36.0 und KG 9.0-33.0). Wie der Tabelle 2 entnommen werden kann, sind die Werte der Interventionsgruppe ausser der des «Klassenklimas» etwas höher im Vergleich zur Kontrollgruppe. Der durchschnittliche

Gesamtwert der Interventionsgruppe beträgt 25.7 und derjenige der Kontrollgruppe 22.4.. Der Gesamtwert der Interventionsgruppe ist also 3.3 höher. Im Durchschnitt bewerten die Kinder der Kontrollgruppe ihr Selbstkonzept und ihre soziale Integration schlechter als die der Interventionsgruppe. Wenn aber die Unterkategorien einzeln betrachtet werden fällt auf, dass nur die Werte «Soziale Integration» mit 7.5 und «Selbstkonzept» mit 11.3 bei der Interventionsgruppe (SI: 6.6, SK: 10.8 höher ausfallen. Die Unterkategorie «Klassenklima» wird von beiden Gruppen mit 8.1 gleich bewertet. minimal besser bewertet. Trotz dieser kleinen Unterschiede sind diese Werte ebenfalls sehr ähnlich und sind nicht von signifikanter Bedeutung. Die Gesamtwerte der beiden Gruppen liegen nahe beieinander wie auch die Werte der drei Unterkategorien. Daraus schliesse ich, dass die beiden Gruppen zum Zeitpunkt des Pretests auch ohne Randomisierung vergleichbar sind.

In der Grafik 3 ist zu erkennen, dass die Standardabweichung (SD) des Gesamtwertes der Interventionsgruppenkinder nur um 0.7 grösser ist als diejenige der Kontrollgruppe.

Grafik 3: Vergleich der Streuung der Gruppen im Gesamtwert (Quelle: SOFA- Statistics)

Datenaufarbeitung

Die Daten wurden mit dem Untertest SIKS des FEES 1-2 erhoben. Die Daten beider Klassen des Pre- und Posttests wurden in einer Excel-Tabelle zusammengetragen. Mit dem Statistikprogramm «SOFA- Statistics open for all» Version 1.4.6. wurden die Zusammenhänge und Unterschiede, Minimum und Maximum, Mittelwerte, Standardabweichung und Signifikanzen berechnet. Es wurden die Ergebnisse des Pre- und Posttests der Interventionsgruppe verglichen so wie die Ergebnisse der Interventionsgruppe im Vergleich zu den Ergebnissen der Kontrollgruppe. Dies ist im folgenden Kapitel detaillierter beschrieben.

Forschungsergebnisse

In diesem Teil der Arbeit werden erstens die Ergebnisse meiner Pilotstudie beschrieben und aufgeführt. Zweitens werden die Forschungsfragen und Arbeitshypothesen beantwortet und der Arbeitsprozess reflektiert.

Beschreibung der Resultate

Vergleich der beiden Gruppen (between subject comparison)

Die Werte der Kontrollgruppe zeigen eine generelle Verbesserung um 1.9 im Gesamtwert sowie in allen drei Unterkategorien (SI, SK, und KK). Die Kinder der Kontrollgruppe schätzen ihre Soziale Integration, ihr Selbstkonzept und das Klassenklima zum Zeitpunkt des Posttests besser ein (Tabelle 4). Die Soziale Integration, das Selbstkonzept und das Klassenklima scheint sich also ohne tänzerisches Präventionsprojektes verbessert zu haben. Die Werte ausser dem Wert der Sozialen Integration haben sich bei der Interventionsgruppe verschlechtert. In der Skala Soziale Integration haben sich beide Gruppen nach der Zeit des Projekts besser eingeschätzt. Dabei ist die Zunahme der Kontrollgruppe mit einem Wert von 1.0 grösser als die der Interventionsgruppe. Die Interventionsgruppe schätzt nicht wie erhofft ihre Soziale Integration, Selbstkonzept und Klassenklima besser ein als die Kontrollgruppe, sondern schlechter. Anhand des «Difference-In-Differences» Verfahren konnten die «Treatment-Effekte» sowie deren Signifikanz festgestellt werden. Im Gesamtwert liegt der «Treatment-Effekt» bei -3.6. Die unterschiedliche Veränderung zwischen den beiden Gruppen ist aber, mit einem P-Wert von 0.4 statistisch nicht signifikant. Dies verhält sich auch bei den Unterkategorien, Soziale Integration (-0.9), Selbstkonzept (-0.7) und Klassenklima (-1.2), ähnlich. Wie der Tabelle (Tabelle 3) entnehmen werden kann, diese Effekte ebenfalls nicht signifikant.

Tabelle 3: «Treatment-Effekte»			
	Koeffizient	Standartabweichung	P- Wert
Gesamtwert	-3.6	4.5	0.4
Soziale Integration	-0.9	1.4	0.6
Selbstkonzept	-0.7	1.8	0.7
Klassenklima	-1.2	1.3	0.4

Vergleich der Interventionsgruppe (within subject comparison)

Der Vergleich zwischen den Pre- und Posttest Werte der Interventionsgruppe zeigen, dass sich diese Klasse im Gesamtwert verschlechtert hat. Zum Zeitpunkt des Pretests zeigte die Klasse einen Gesamtwert von 25.7. Dieser ist nach dem tänzerischen Präventionsprojekt zum Zeitpunkt des Posttests auf 24.0 gesunken. Im Gesamten (SI, SK und KK) betrachtet beurteilen sich die Interventionsgruppenkinder nach dem Projekt schlechter. Beim Betrachten der Unterkategorien kann ebenfalls festgestellt werden, dass die Kinder ihr Selbstkonzept und

das Klassenklima negativer empfanden. Der Wert des Selbstkonzeptes ist von 11.3. auf 11.1 und der Wert des Klassenklimas von 8.1 auf 7.5 gesunken. Wie der Tabelle 4 entnommen werden kann, sind es aber nur geringe Veränderungen. Anders verhält es sich bei der Unterkategorie der Sozialen Integration. In dieser Kategorie bewerten die Kinder im Durchschnitt ihre soziale Integration in der Klasse um 0.1 besser.

Tabelle 4: Vergleich der Gruppen											
	Interventionsgruppe					Kontrollgruppe					
	M	SD	Min	Max	N	M	SD	Min	Max	N	P
Pretest											
Gesamtwert	25.7	8.1	11.0	36.0	17	22.4	7.4	9.0	33.0	14	0.3
Soziale Integration	7.5	2.8	3.0	11.0	17	6.6	2.6	0.0	10.0	12	0.4
Selbstkonzept	11.3	3.2	4.0	15.0	16	10.8	2.4	7.0	15.0	11	0.7
Klassenklima	8.1	2.4	3.0	11.0	16	8.1	2.1	4.0	11.0	14	0.9
Posttest											
Gesamtwert	24.0	10.5	2.0	25.0	17	24.3	8.6	8.0	36.0	13	0.9
Soziale Integration	7.6	2.5	3.0	10.0	16	7.6	2.8	1.0	11.0	11	1.0
Selbstkonzept	11.1	3.7	1.0	15.0	15	11.4	3.1	7.0	15.0	12	0.8
Klassenklima	7.5	2.9	1.0	11.0	16	8.7	1.9	5.0	10.0	11	0.2
Differenz											
Gesamtwert	-0.5	6.2	-15.0	15.0	17	1.08	5.4	-9.0	10.0	12	0.5
Soziale Integration	-0.2	3.1	-5.0	7.0	16	0.80	2.0	-2.0	6.0	10	0.4
Selbstkonzept	-0.3	2.5	-7.0	4.0	15	-0.20	3.4	-7.0	4.0	10	0.8
Klassenklima	-0.1	1.9	-3.0	4.0	15	0.70	2.6	-4.0	5.0	10	0.4
Abkürzungen:											
M = Mittelwert											
SD = Standardabweichung											
Min = Minimum											
Max = Maximum											
N =Anzahl Kinder											
P = Signifikanz											

Diskussion

Interpretation und kritische Betrachtung der Ergebnisse

Nach dem tänzerischen Präventionsprojekt wiesen die Kinder der Interventionsgruppe laut ihrer eigenen Einschätzung leider nicht wie erhofft eine Verbesserung in ihrer Sozialen Integration, Selbstkonzept und Klassenklima auf. Die Ergebnisse zeigen, dass die Kinder wohlmöglich durch die tänzerischen Übungen nicht in ihrem Selbstkonzept gestärkt wurden und dadurch auch das Klassenklima sich nicht verbesserte. Dies lässt an der Wirksamkeit der tänzerischen Präventionsprojekt zweifeln. Ausserdem hat sich die Kontrollgruppe in derselben Zeit ohne tänzerische Sportlektionen verbessert und bewerten die Soziale Integration, Selbstkonzept und Klassenklima positiver. Diese positive Entwicklung lässt sich auf die normale kindliche Entwicklung im Zeitraum der 12 Wochen erklären. Denn 12 Wochen stellen eine grosse Zeitspanne dar in der sich die Kinder gerade in diesem Alter kognitiv, sozial und emotional entwickeln. Da die Veränderungen beider Gruppen statistisch nicht signifikant sind, kann nicht allgemein ausgeschlossen werden, dass Tanz das Selbstkonzept und das Klassenklima verbessert. Die Ergebnisse deuten einzig drauf hin, dass dies in dieser konkreten Stichprobe der Fall ist. Es kann keine endgültige Aussage über die Wirksamkeit des Projektes gemacht werden.

Die Ergebnisse müssen aus verschiedenen Gründen kritisch betrachtet werden. Es gab einige Einschränkungen und Störvariablen bei der Durchführung der Befragung. Zum einen war die Testsituation des Pretests bei der Interventionsgruppe nicht optimal gestaltet. Die Durchführung musste ausserplanmässig mit der ganzen Klasse stattfinden, obwohl das Halbklassensetting empfohlen wird. Zum anderen wird empfohlen den FEES 1-2 mit Kindern erst ab der zweiten Hälfte des ersten Schuljahres durchzuführen. Dies war wegen organisatorischen Gründen nicht möglich. Die Kinder, die an der Studie teilnahmen, waren in der ersten Hälfte des ersten Schuljahres. Weiter muss erwähnt werden, dass der Grossteil der Kinder von beiden Klassen Deutsch als Zweitsprache spricht. Die teilweise fehlenden Deutschkenntnisse und komplizierten Formulierungen der Fragen haben die Daten möglicherweise beeinflusst. Dies hat ebenfalls die Folge, dass möglicherweise die Kinder teilweise einfach ihren Nachbarn abgeschrieben haben oder die Kreuze wahllos gesetzt haben. Dazu kommt, dass die Kinder sich selber einschätzen mussten und die Kinder im Alter von 6-7 Jahre an unterschiedliche Punkte der Fähigkeiten zur Selbsteinschätzung stehen.

Es gibt noch weitere Gründe, die die Wirksamkeit des tänzerischen Präventionsprojektes beeinflusst haben könnten. Wie bereits erwähnt wird das Klassenklima von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Einer dieser Faktor ist auch die Zusammenstellung der Kinder und wie lang sie sich bereits kennen. Dadurch, dass in den Klassen neue Schüler dazu gekommen

sind kann sich die ganze Dynamik und die Rollen der Kinder innerhalb ihrer Klasse verändert haben (Achinger, 2010).

Das Projekt bestand aus neun Lektionen mit drei verschiedenen Schwerpunkten und verfolgte Ziele in zwei Bereichen, im Selbstkonzept und im Klassenklima. Es ist möglich, dass dies zu viele Themen für die kurze Zeitspanne des Projekts ist. Ergänzend muss dazu erwähnt werden, dass es von vielen Vorteilen ist die Präventionslektion im Schulalltag der Kinder zu integrieren. Ein grosser Nachteil ist jedoch, dass nur 45 min zur Verfügung stehen und durch das Umziehen für ein Teil der Zeit «verloren» geht. Dieser Anteil macht dann nur noch wenig von der ganzen Schulwoche und dem was die Kinder erleben aus. Es braucht eine gewisse Zeit bis sich die Kinder weiterentwickeln und möglicherweise wäre es sinnvoller gewesen das Projekt mit nur einem Fokus durchzuführen. Die neun Lektionen aufgeteilt auf drei Schwerpunkte und Themen bieten zu wenig Zeit, um konkret an einer Sache zu arbeiten. Logischerweise sind die Themen Selbstkonzept und Klassenklima nicht ganz klar voneinander zu trennen und beeinflussen sich gegenseitig. Dennoch scheint im Nachhinein eine Verbesserung in nur wenigen Lektionen unter den vielen Aspekten als unwahrscheinlich. Die tänzerische Arbeit sensibilisierte die Schülerinnen in ihrem Bewusstsein für die Gruppe, sich selber und sich in Relation zu der Gruppe. Ich vermute, dass die Kinder der Interventionsgruppe durch das Tanzen zusätzlich angeregt wurden und so die Fragen im Posttest kritischer reflektiert haben als die Kinder der Kontrollgruppe. Der erste Schritt zu Verbesserung aller drei Aspekte ist die differenzierte Aufmerksamkeit. Zum Beispiel die Aufmerksamkeit, wann man selber das Klassenklima stört. Meine Ergebnisse zeigen, dass es möglicherweise in dem beschränkten Zeitraum oder auch grundsätzlich nicht möglich ist, das Selbstkonzept mit Präventionslektionen fördern. Die Präventionslektionen sind jedoch den Anstoss zur Bewusstwerdung. Die individuelle Therapie kann dann zur gezielten und starken Verbesserung des Selbstkonzeptes genutzt werden.

Abschliessende Beantwortung der Forschungsfragen

Mit der vorliegenden Pilotstudie kann keine allgemeingültige Aussage zur Wirksamkeit des durchgeführten tänzerischen Präventionsprojekts gemacht werden. Die Tendenz der Ergebnisse haben meine Hypothesen und Annahmen widerlegt und zeigten bei der Interventionsgruppe im Gesamtwert sogar eine Verschlechterung an. Die Ergebnisse der Studie beziehen sich aber nur auf diese zwei Gruppen. Die vorangegangene Literatur zeigt aber, dass Tanzen zur Stärkung des Selbstkonzeptes und zur Verbesserung des Gruppengefühls beitragen kann.

Eignet sich der Tanz als Methode für die psychomotorische Präventionsarbeit in einer ganzen Klasse?

Zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage dient einerseits die erläuterte Literatur und die persönliche Erfahrung mit dem tänzerischen Präventionsprojekts. Die ausgewählten Übungen sind durch den Kreativen Kindertanz inspiriert und abgeleitet worden. Der Leitfaden mit dem Stundenaufbau und den im Detail beschriebenen Übungen ist im Anhang zu finden. Nach dem neunwöchigen Präventionsprojekt komme ich zum Schluss, dass sich tänzerischen Übungen und Herangehensweisen eignen und mit der ganzen Klasse gemeinsam durchgeführt werden können.

Kann das Selbstkonzept gestärkt und das Klassenklima einer Klasse durch tänzerische Präventionslektionen verbessert werden?

Die Auswertung der Daten und der Vergleich zwischen der Interventionsgruppe und der Kontrollgruppe haben gezeigt, dass das Selbstkonzept sowie das Klassenklima durch die tänzerischen Lektionen nach neun Wochen nicht gestärkt wurde. Einzig die Soziale Integration wurde von den Kindern der Interventionsgruppe nach dem Projekt minimal besser als davor bewertet. Die Erkenntnisse sind jedoch aufgrund der nicht erfüllten statistischen Signifikanz, nicht allgemein gültig. Die Hauptthese der vorgelegten Arbeit wurde nicht bestätigt. Das tänzerische Präventionsprojekt konnte bei der Interventionsgruppe, laut Einschätzung der Kinder nicht dazu beitragen, dass sich das Klassenklima der Klasse und das Selbstkonzept der Schülerinnen innert neun Wochen verbessert. Die Werte der Interventionsgruppe des Pre- und Posttests sowie im Vergleich zu der Kontrollgruppe sind aber nicht signifikant. Deshalb kann abschliessend nicht gesagt werden, ob die tänzerische Intervention das Klassenklima und das Selbstkonzept verschlechterte.

Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis

Das Forschungsprojekt «Tanzen in der Psychomotoriktherapie» hatte zum Ziel darzulegen, dass tänzerische Präventivprojekte zur Förderung des Selbstkonzept und Verbesserung des Klassenklimas eingesetzt werden sollen. Die Daten der Auswertungen meiner Pilotstudie können jedoch diese These weder bestätigen noch widerlegen. Die Werte von Pre- und Posttest sind zu ähnlich, um eine signifikante Veränderung nachzuweisen, die meine These bestätigen würde. Festzustellen gilt aber, dass basierend auf der Literatur und der Analyse im vorgegangenen Kapitel «Diskussion», dennoch die Relevanz des Tanzes für die psychomotorische Arbeit belegt werden kann. Denn wie bereits in Theorieteil Tanz erwähnt, hatte der Tanz besonders in der Zeit der Entstehung der Psychomotorik einen hohen Stellenwert. Auf Grund meiner eigenen Erfahrung im Tanz und die Erkenntnisse, die ich während dem Forschungsprojekt gesammelt habe, kann ich empfehlen den Tanz in der präventiven Arbeit mit Kinder- besonders in grösseren Gruppen – zu nutzen. Ich denke, dass der Tanz auch in anderen Bereichen als Methode in der Psychomotorik genutzt werden kann.

Zum Beispiel im Bereich der Körperwahrnehmung. Ein weiteres grosses Potential stellt die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Psychomotoriktherapeutinnen und beispielsweise Tanzpädagoginnen Tanztherapeutinnen dar.

Die Literaturrecherche hat gezeigt, dass die Entfaltung des Selbstkonzepts eng mit der Entwicklung der sozialen Kompetenzen in Verbindung steht. Dies sollte aus meiner Sicht weiterhin in der psychomotorischen Arbeit berücksichtigt werden. Die präventive Arbeit der Psychomotorik kann besonders das Klassenklima positiv beeinflussen. Möglicherweise ist es aber nur in der Einzel- und Kleingruppentherapie möglich das Selbstkonzept gezielt zu fördern. Dies würde beuteten, dass die Arbeit im Bereich der Selbstwirksamkeit und Selbstwahrnehmung weiterhin und auch zukünftig von grosser Bedeutung für Kinder in der Therapie ist.

Ausblick

Ein wichtiger nächster Schritt wäre, die Pilotstudie mit einer grösseren Stichprobe durchzuführen, um signifikantere Ergebnisse zu erhalten. Es nahmen zwar pro Klasse 19-20 Kinder teil, aber dennoch haben die Werte der einzelnen Kinder einen zu grossen Einfluss. Eine weitere Möglichkeit die Studie zu optimieren wäre beispielsweise weitere Messinstrumente mit einzubeziehen. Eine qualitative Beobachtung der Projektleiterin, der Lehrperson oder der Eltern würde sich dafür eignen. In vielen Studien in Bezug auf Sport und Tanz werden quantitative und qualitative Messinstrumente kombiniert (Anguera, Camerino & Castañer, 2012). Dies würde einerseits mehr Perspektiven ermöglichen und andererseits den Forschungsfeld der Arbeit vergrössern. Das tänzerische Präventionsprojekt könnte aber auch mittels eines anderen Erhebungsinstruments optimaler auf seine Wirksamkeit getestet werden. Dabei würde ich die Verständlichkeit des Fragebogens und den zeitlichen Aufwand strenger berücksichtigen. Mit der Annahme, dass die drei Schwerpunkte mit den daraus resultierenden Unterziele für die neun Lektionen zu viele waren, wäre es interessant diese Forschungsprojekt mit neun Lektionen nur zum Schwerpunkt «Selbst» zu wiederholen. Die Datenerhebung und Auswertung würden sich dann nur auf den Aspekt des Selbstkonzeptes beziehen. Dafür müssten Anpassungen beim Untertest SIKS des FEES 1-2 gemacht werden. Die Komponente des Klassenklimas fällt aber so weg.

Es wäre aus meiner Sicht erstrebenswert eine erweiterte Studie durchzuführen, um die Verschlechterung der Entwicklung der Interventionsgruppe möglicherweise zu wiederlegen. Zudem würde es mich freuen, es wenn die zusammengestellten Lektionen trotz «schlechter» Ergebnisse als Inspiration von Psychomotoriktherapeutinnen, Lehrpersonen oder Tanzpädagogen im Rahmen der Präventiven Arbeit mit ganzen Schulklassen genutzt werden.

Reflexion des Arbeitsprozesses

Das Planen der Arbeit sowie die Durchführung des tänzerischen Präventionsprojekts und dessen Auswertung war eine sehr intensive Zeit. Mit viel Leidenschaft beschäftigte ich mich mit der Literatur und der Geschichte sowie dem Zusammenhang des Tanzes und der Psychomotorik. Spannend war ebenfalls, sich mit der Thematik des Selbstkonzepts und dessen Einfluss auf das Klassenklima auseinanderzusetzen. Die Ausarbeitung der neun Präventionslektionen forderte mich auch auf verschiedene Ebenen. Zwar bin ich mir es gewohnt Tanz- und Sportgruppen zu leiten und dabei mein Wissen anzuwenden. Für dieses Projekt aber habe ich versucht konkreter Übungen der Selbsterfahrung und inspiriert von der Literatur aufzunehmen. Es war eine lehrreiche Vorgehensweise, um weitere Hintergründe in Erfahrung zu bringen. Eine grosse Herausforderung war die Organisation des Projektes sowie das Koordinieren der Befragungen von zwei Schulklassen. Desweiterem war es nicht einfach meine Verpflichtungen an der HfH, mein Praktikum, die Befragung und die Durchführung der Lektionen ohne Überschneidung zu planen und umzusetzen. Die Befragung und Datenerhebung boten mir eine weitere Gelegenheit mich in der Rolle «Diagnostikerin» weiterzuentwickeln. Ich hatte bis dahin nur wenig Erfahrung mit dem empirischen Arbeiten und konnte endlich das Gelernte mit der Praxis verknüpfen. Besonders im Nachhinein sehe ich dies als eine wichtige Erfahrung, die mich weitergebracht hat. Das tatsächliche Erheben, Sammeln, Auswerten und Aufbereiten der Daten war für mich der anspruchsvollste Teil und ich brauchte sehr viel Zeit dafür. Unter anderem war es für mich schwierig die abschliessenden Ergebnisse zu akzeptieren, da sie meine Hypothesen nicht betätigten. Obwohl die Signifikanz nicht ausreichend ist, um eine allgemeine Aussage zu machen, war ich über die Endresultate enttäuscht. Das Recherchieren ähnlicher Studien und das Analysieren der möglichen Einflüsse auf die Datenerhebung, haben mir geholfen eine objektivere Meinung zu gewinnen.

Die Tanz-Lektionen mit den Kindern waren für mich der Höhepunkt der ganzen Forschungsarbeit. Ich war beeindruckt von der Motivation und Kreativität der Kinder und wir hatten viele freudige Momente beim Tanzen. Dieses Projekt hat mir zudem gezeigt, dass ich als angehende Psychomotoriktherapeutin gerne weitere Präventionsprojekte mit grösseren Gruppen von Kindern durchführen möchte. Abschliessend kann ich bestätigen, dass das Forschungsprojekt eine Chance war neue praktische Erfahrungen mit dem theoretischem Hintergrundwissen zu verknüpfen. Von besonderer Bedeutung war für mich die Offenheit der Lehrpersonen, Schulleiterinnen und das Vertrauen der Eltern. Die ganze Arbeit war eine bereichernde Zeit und besonders das Tanzen mit den Kindern wird positiv in meiner Erinnerung bleiben. Es freut mich, dass ich die Kinder besser kennenlernen und sie während einem kleinen Teil ihres Schulalltages begleiten durfte.

Quellenverzeichnis

Grafiken

Grafik 1: Aufbau des Selbstkonzeptes (Zimmer, 2012a, S.52)	S. 21
Grafik 2: Darstellung der Unterziele	S. 28
Grafik 3: Vergleich der Streuung der Gruppen im Gesamtwert (Quelle: SOFA- Statistics)	S. 39

Tabellen

Tabelle 1: Überblick Lektionen	S. 29
Tabelle 2: <i>Beschreibung der Strichprobe zum Zeitpunkt des Pretests</i>	S. 38
Tabelle 3: «Treatment-Effekt»	S. 40
Tabelle 4: Vergleich der Gruppen	S.41

Titelbild: Eigene Darstellung

Literaturverzeichnis

- Aichinger, A. (2010). *Gruppentherapie mit Kindern. Kinderpsychodrama: Band 1* (2. Aktualisierte und erweiterte Aufl.). Wiesbaden: Springer
- Amft, H. & Amft, S. (2003). *Studie zur Klientel in der Psychomotoriktherapie*. Unveröffentlichte Ergebnispräsentation, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Amft, S. & Uehli, B. (2019). *Erhebungsverfahren zu sozio-emotionalen Entwicklungsauffälligkeiten*. Unveröffentlichte Präsentation, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Anguera, M., Camerino, O. & Castañer, M. (2012). Mixed Methods procedures and designs for research on sport, physical education and dance. In O. Camerino, M. Castañer & M. Anguera, *Mixed Methods Research in the Movement Sciences. Case studies in sport, physical education and dance*. New York: Routledge.
- Au, S. (2006). *Ballet and modern Dance* (rev. ed.). London: Thames & Hudson.
- Ayres, A. J. (1984). *Bausteine der kindlichen Entwicklung*. Berlin: Springer.
- Bandura, A. (1984). Self-efficacy: Toward an unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84, 192-215.
- Bergen, D. (2002). The role of pretend play in children's cognitive development. *Miami University Early Childhood Research & Practice*, 4(1).
- Bernstein, P. L. (Ed.). (1970). *Eight theoretical approaches in dance/movement therapy*. Dubuque, IA: Kendall Hunt Publishing Co.
- Berufsverband der Tanztherapeutinnen Deutschlands. *Tanztherapie*. Unveröffentlichtes Manuskript. Verfügbar unter <https://www.btd-tanztherapie.de>
- Conzelmann, A. & Hänsel, F. (Hrsg.). (2008). *Sport und Selbstkonzept. Struktur, Dynamik und Entwicklung*. Schorndorf: Hofmann.
- Dold, J. & Schilling, L. (2016). *Kreativer Kindertanz. Spass und Freude am Tanzen vermitteln* (3. Aufl.). Aachen: Meyer & Meyer Verlag.
- Eggert, D., Reichenbach, C. & Bode, S. (2003). *Das Selbstkonzeptinventar (SKI) für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter. Theorie und Möglichkeiten der Diagnostik*. Dortmund: Borgmann.
- Fischer, K. (2019). *Einführung in die Psychomotoriktherapie* (4. überarbeitete und erweiterte Aufl.). München: Ernst Reinhardt GmbH.
- Frege, J. (2005). *Kreativer Kindertanz Grundlagen, Methodik, Ziele mit Beispiel einer Unterrichtsstunde*. Berlin: Henschel Verlag.
- Gerlach, E., Trautwein, U. & Lütke, O. (2008). Selbstkonzept und Bezugsgruppeneffekte- Der «Big-Fish-Little-Pond-Effect». In A. Conzelmann & F. Hänsel (Hrsg.), *Selbstkonzept und Sport*. Schorndorf: Hofmann.

- Gonzalez, S. & Macciuci, M. I. (2013). El poder de la danza en personas con discapacidad. In *In X Jornadas de Sociología*. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
- Greubel, S. (2007). *Kindheit in Bewegung. Die Auswirkungen sportlicher Förderung auf das Selbstkonzept und die Motorik bei Grundschulkindern*. Berlin: Logos.
- Häusler, M. (2019). *Wurzeln der Psychomotorik*. Unveröffentlichtes Manuskript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hirler, S. (2012). *Wahrnehmungsförderung durch Rhythmik und Musik*. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH.
- Holzmann, L. & Thürig, J. (2018). *Musik- Ein ungenutztes Potential in der Psychomotoriktherapie. Ein Entwicklungsprojekt zur Erfassung von Einsatzmöglichkeiten einfacher Musikinstrumente*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Huster, E. U., Boeckh, J. & Mogge- Grotjahn (Hrsg.). (2012). *Handbuch Armut und soziale Ausgrenzung* (2. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Wiesbaden: Springer VS.
- Hüther, G. (2006). Wie Embodiment neurobiologisch erklärt werden kann. In M. Storch, B. Cantieni, G. Hüther & W. Tschacher, *Embodiment. Die Wechselwirkung von Körper und Psyche verstehen und nutzen*. Bern: Huber.
- Jucker, D. (2016). *Zur Bedeutung des Tanzes für die Psychomotoriktherapie in der Schweiz*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Kobi, E. (1999). Zur Entstehung der Psychomotorik-Therapie in der Schweiz. In E. Kobi, *Heilpädagogik als, mit, in System* (S. 125-130). Luzern: Edition SZH.
- Koch, S., Kunz, T., Lykou, S. & Cruz, R. (2014). Effects of dance movement therapy and dance on health-related psychological outcomes: A meta-analysis. *The Arts in Psychotherapy*, 41, 46-64.
- Krowatschek, D. & Theilig, U. (2009). *Geschichten von der Fly. Entspannung für unruhige, unauffällige, übermütige und ängstliche Kinder*. Dortmund: Borgmann Media.
- Lampert, T. & Richter, M. (2006). Gesundheitliche Ungleichheit bei Kindern und Jugendlichen. In M. Richter & K. Hurrelmann (Hrsg.), *Gesundheitliche Ungleichheit* (S. 199-220). Wiesbaden. Springer.
- Lehmkuhle, J. (2007). *Förderung von Menschen mit geistiger Behinderung durch Bewegung und Tanz*. Münster: Waxmann Verlag GmbH.
- Lienert, S., Sägesser, J. & Spiess, H. (2016). *bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe. Grundlagen und Unterrichtspraxis* (3. korrigierte Aufl.) Bern: Schulverlag plus AG.
- McGarry, L. M. & Russo, F. A. (2011). Mirroring in dance/movement therapy: Potential mechanisms behind empathy enhancement. *The Arts in Psychotherapy*, 38, 178-184.

- Moser Müller, Y. (2020). Psychomotorik nach B. Aucouturier. *Im Kreis in der therapeutischen Intervention als Kleingruppe oder in der Einzeltherapie*. Unveröffentlichtes Manuskript. Verfügbar unter <http://www.motologisch.ch/psychomotorik-aucouturier.html>
- Mrazek, J. (1991). Einstellungen zum eigenen Körper- Grundlagen und Befunde. In J. Bielefeld (Hrsg.), *Körpererfahrung- Grundlagen menschlichen Bewegungsverhaltens* (S. 223-251). Göttingen: Hogrefe.
- Nanni, D. (2005). La enseñanza de la danza en la estructuración/expresión de la conciencia corporal y de la autoestima del educación. *Fitness & Performance Journal*, 4(1), 45-47.
- Payne, H., Warnecke, T., Karkou, V. & Westland, G. (2016). A Comparative analysis of body psychotherapy and dance movement psychotherapy from a European perspective. *Body, Movement and Dance in Psychotherapy an International Journal for Theory, Research and Practice*, 11(2-3), 144-166.
- Petermann, U. (2019). *Die Kapitän-Nemo-Geschichten. Geschichten gegen Angst und Stress* (20. Korrigierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Petzold, H. G. & Orth, I. (Hrsg.). (2007). *Die neuen Kreativitätstherapien. Handbuch der Kunsttherapie. Theorie und Praxis. Band 1* (4. Aufl.). Bielefeld: Aisthesis.
- Piaget, J. & Inhelder, B. (1969). *The psychology of the child*. New York: Basic Books.
- Primus, P. (1989). Life crises: From birth to death. In American Dance Therapy Association. A Collection of Early Writings. *Toward a Body of knowledge*, 1, 98-110.
- Psychomotorik Schweiz. (2020). *Prävention macht stark*. Unveröffentlichtes Manuskript. Verfügbar unter <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik/kinder-und-jugendliche/praevention>
- Rauer, W. & Schuck, K. (2004). *FEESS 1-2 Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen von Grundschulkindern erster und zweiter Klassen*. Göttingen: Beltz Test GmbH.
- Reichenbach, C. (2012) *Psychomotorik*. München: Ernst Reinhardt GmbH & C0 KG Verlag.
- Ritter, M. & Graff Low, K. (1996). Effects of dance/movement therapy: A Meta-Analysis. *The Arts in Psychotherapy*, 23(3), 249-260.
- Rainbow, T. H., Ted C. T., Irene K. M., Paul S. F. & Mai-yee L. (2016). Effects of a Short-Term Dance Movement Therapy Program on Symptoms and Stress in Patients With Breast Cancer Undergoing Radiotherapy: A Randomized, Controlled, Single-Blind Trial. *Journal of Pain and Symptom Management*, 51(5), 824-831.
- Sandel, S. L. & Johnson, D. R. (1987). *Waiting at the gate Creativity and hope in the nursing home*. New York: The Haworth Press.
- Schmais, C. (1985). Healing Processes in Group Dance Therapy. *American Journal of Dance Therapy*, 8,17-36.
- Schott-Billman, F. (1972). *Corps et possession*. Paris: ESF.

- Schwarzer, R. (2000). *Stress, Angst und Handlungsregulation* (4., überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Seligman, M. (2016). *Erlernte Hilfslosigkeit*. Weinheim: Beltz.
- Seewald, J. (2002). Psychomotorische Vorläufer in der Geschichte der Rhythmus- und Gymnastikbewegung. *Motorik* 25(1), 26-33.
- Stanton Jones, K. (1992). *An introduction to dance movement therapy in psychiatry*. London: Tavistock Routledge.
- Studer-Lüthi, B. & Züger, B. (2012). Auswirkungen einer Tanzintervention auf Körperkonzept und kognitive Fähigkeiten von regulär entwickelten Kindern. *Musik-, Tanz- und Kunsttherapie*, 23(2), 70-77.
- Sutter, V. (2019). *Tanz dich stark! Zusammenstellung, Durchführung und Evaluation eines Tanzförderprogrammes für sozial unsichere Mädchen der 2. Klasse*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Sygyusch, R. (2008). Selbstkonzeptförderung im Jugendsport. Zufall oder zielgerichtet? In A. Conzelmann & F. Hänsel (Hrsg.), *Sport und Selbstkonzept. Struktur, Dynamik und Entwicklung*. Schorndorf: Hofmann.
- Uehli Stauffer, B. (2014). *Wurzeln der Psychomotoriktherapie*. Unveröffentlichtes Manuskript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Valkanover, S. (2005). *Intrigenspiel und Muskelkraft. Aspekte der Psychomotorik im Zusammenhang mit Mobbing im Kindergarten*. Bern: Haupt.
- Vogel, C. (2004). *Tanz in der Grundschule*. Augsburg: Wissmer.
- Wendler, M. (2008). Bewegung und Körperlichkeit als Risiko und Chance. In E. Huster, J. Boeckh & H. Mogge-Grotjahn (Hrsg.), *Handbuch Armut und soziale Ausgrenzung* (S. 438-454). Wiesbaden: Springer & Business Media.
- Willke, E. (2007). *Tanztherapie: Theoretische Kontexte und Grundlagen der Intervention*. Bern: Verlag Hands Huber, Hogrefe Ag.
- Winkler-Metzke, C. & Steinhausen, H. C. (2001). Merkmale der Schulumwelt und psychische Befindlichkeit. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 3(1), 30-41.
- Zimmer, R. (1999). Grundlagen der Psychomotorik- Wundermittel mit Breitbandwirkung. In: *Kindergarten heute*, 29(9), 6-11.
- Zimmer, R. (2000). *Handbuch der Sinneswahrnehmung*. Freiburg: Herder.
- Zimmer, R. (2012a). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung*. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH.
- Zimmer, R. (2012b). *Handbuch der Sinneswahrnehmung. Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung* (2. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH.

Zinnecker, J. & Silbereisen, R. K. (1998). *Kindheit in Deutschland. Aktueller Survey über Kinder und ihre Eltern* (2. Aufl.). München: Juventa.

Anhang

Tänzerisches Präventionsprojekt

Leitfaden: Stundenplanung und Übersicht

Ein tänzerisches Präventionsprojekt zur Förderung und Stärkung des Selbstkonzeptes und Verbesserung des Klassenklimas.

Für 1. Primarschulklassen von Leonie Stierli entwickelt.

Lektion 1		
Schwerpunkt	Kennenlernen und Selbst	
Motive	Körperteile, Gegensätze: gross vs. klein	
Ablauf & Übungen	<p>Einstieg im Kreis (10min)</p> <ol style="list-style-type: none"> Die Kinder begrüßen, anschliessend über das Projekt (was wir machen werden) informieren Den heutigen Ablauf der Stunde erklären Regeln vereinbaren, die für alle Lektionen gelten (kann beliebig ergänzt werden) <ul style="list-style-type: none"> Barfuss oder «Schläppli» tragen beim Tanzen Mitteilen, wenn sie auf Toilette gehen müssen Nicht alleine in den Geräteraum gehen Auf die Musikbox aufpassen Nicht die Sprossenwand hochklettern Zu anderen, dem Material und sich selbst Sorge tragen und wir wollen Spass haben Anfangsritual Klatschen, Variante 1: Die Leiterin klatscht mit den Händen vor (die Kinder machen nach): 3x auf den Boden mit beiden Händen, 2x abwechslungsweise rechte-linke Hand, 3x auf den Boden mit beiden Händen, anschliessend Arme verschränken (sitzend im Kreis). Warm-up: Alle rennen gemeinsam eine Runde auf dem Kreis, dann 1 Runde hüpfen mit beiden Beinen, halbe Runde auf dem rechten Bein hüpfen und halbe Runde auf dem linken Bein. <p>Gelenke mobilisieren, Variante 1: Die Leiterin zeigt ein Körperteil, z.B. die Hand. Die Kinder sollen sagen wie es heisst. Gemeinsam herausfinden in welche Richtungen dieses Körperteil sich drehen</p>	<p>Unterziele: <i>Die sozialen Fähigkeiten der Individuen stärken und die Interaktion üben. Mit dem Körper gestalten und erleben, um so die Körpererfahrung zu erweitern. Die eigenen Körpergrenzen wahrnehmen. Die Kinder sollen sich, ihren Körper und ihre Fähigkeiten besser kennenlernen. Die Selbstwahrnehmung und das Selbstvertrauen fördern.</i></p>

kann, mit verbalen Anweisungen der Leiterin.

Hauptteil in der ganzen Halle (15-20min)

- 6. Namenspiel** (im Kreis): ein Kind nach dem anderen sagt seinen Namen und macht eine Bewegung dazu (inkl. Leiterin); Bewegungen und Namen wiederholen, dann macht 1 Kind eine Bewegung eines anderen Kindes und sie tauschen den Platz miteinander, das Kind dessen Bewegung gemacht wurde darf weitermachen
- 7. Musikstoppenspiel, Variante 1:** Die Kinder dürfen sich frei in der Halle bewegen und zu der Musik tanzen. Sobald die Musik gestoppt wird müssen alle Kinder stehen bleiben und in ihrer Position «einfrieren».

Einen Raum zu freier und angeleiteter Bewegung schaffen und so neue Bewegungen erleben. Mit dem Körper gestalten und erleben, um so die Körpererfahrung zu erweitern. Die Kinder sollen sich selbstwirksam erleben. Die Selbstwahrnehmung und das Selbstvertrauen fördern.

	<p>Ausklang (5-10min) mit beruhigender Musik</p> <p>8. Entspannung «gross und klein»: Die Kinder stehen zuerst und versuchen sich so gross wie möglich zu machen und dann so klein wie möglich. Dasselbe machen sie im Sitzen und anschliessend im Liegen. Wenn sie sich in der liegenden Position klein gemacht haben, sollen sie eine Weile in der «Päckli»- Position verweilen. Jedes Kind wird einzeln von der Leiterin leicht am Rücken berührt und darf dann in die Garderobe gehen und sich umziehen.</p>	<p><i>Die Selbstwahrnehmung und das Selbstvertrauen fördern.</i></p> <p><i>Die eigenen Körpergrenzen wahrnehmen.</i></p>
--	--	--

Lektion 2		
Schwerpunkt	Selbst	
Motive	Popcorn, Tiere, Tempi (schnell vs. langsam),	
Ablauf & Übungen	<p>Einstieg im Kreis (10min)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Kinder begrüssen 2. Den heutigen Ablauf der Stunde erklären 3. Kontrollieren, ob alle Kinder passendes Schuhwerk haben oder barfuss sind, wenn nötig auf die Regeln hinweisen, erinnern 4. Anfangsritual Klatschen, Variante 1: Die Leiterin klatscht mit den Händen vor (die Kinder machen nach): 3x auf den Boden mit beiden Händen, 2x abwechslungsweise rechte-linke Hand, 3x auf den Boden mit beiden Händen, anschliessend Arme verschränken (sitzend im Kreis). 5. Warm-up «Popcorn»: Die Kinder bleiben auf ihrem Platz im Kreis, in der Hocke und stellen sich vor, sie sind ein Maiskorn, das in einer heissen Pfanne ist. In der Pfanne wird es immer heisser und deshalb beginnt sich das Maiskorn zu verändern. Zuerst beginnen sich die Arme zu bewegen (wie Kinder wollen), zuerst langsam und sie werden immer schneller, dann kommen die Beine dazu, dann der Kopf. Beim Kopf sind die Kinder darauf hinzuweisen, dass sie vorsichtig sein sollen und nicht zu stark schütteln. Dann ist es in der Pfanne so heiss, dass der ganze Körper immer grösser wird und sich alle Körperteile wild bewegen. Das Maiskorn ist jetzt ein Popcorn. <p>Gelenke mobilisieren, Variante 2: Die Leiterin nennt ein Tier z.B. die Giraffe. Die</p>	<p>Unterziele:</p> <p><i>Die sozialen Fähigkeiten der Individuen stärken und die Interaktion üben.</i></p> <p><i>Mit dem Körper gestalten und erleben, um so die Körpererfahrung zu erweitern.</i></p> <p><i>Die eigenen Körpergrenzen wahrnehmen.</i></p> <p><i>Die Kinder sollen sich, ihren Körper und ihre Fähigkeiten besser kennenlernen.</i></p> <p><i>Die Selbstwahrnehmung und das Selbstvertrauen fördern.</i></p>

	<p>Kinder sollen sagen, was das Tier für ein besonderes Körperteil hat. Bei der Giraffe wäre es der lange Hals oder die langen Beine. Dann wird dieses Körperteil bewegt-gedreht, vor-und zurück, auf und ab, usw. Es sollen ca. 4 bis 7 Tiere an die Reihe kommen, um möglichst alle Gelenke zu mobilisieren. Dabei dürfen Vorschläge der Kinder immer aufgenommen werden.</p>	
	<p>Hauptteil (15-20min)</p> <p>6. «Tiere»: Die Leiterin nennt ein Tier und die Kinder sollen sich in dieses Tier verwandeln und so durch die Halle gehen. Dabei ist es hilfreich, wenn die Leiterin mitmacht und den Kindern eine Orientierungshilfe bietet. Diese Übung kann mit Musik begleitet werden oder durch passende Tiergeräusche (abhängig von der Gruppe und der Stimmung). Falls Vorschläge von den Kindern kommen dürfen diese gerne aufgenommen werden. Das letzte Tier, in diesem Fall der Schmetterling wird von der Leiterin genannt. Als Schmetterling fliegen alle Kinder zurück in den Kreis.</p>	<p><i>Einen Raum zu freier und angeleiteter Bewegung schaffen und so neue Bewegungen erleben. Mit dem Körper gestalten und erleben, um so die Körpererfahrung zu erweitern. Die Kinder sollen sich, ihren Körper und ihre Fähigkeiten besser kennenlernen. Die Kinder sollen sich selbstwirksam erleben. Die Selbstwahrnehmung und das Selbstvertrauen fördern.</i></p>
	<p>Ausklang (5-10min)</p> <p>7. Entspannung «Schmetterling»: Die Kinder sind alle Schmetterlinge und schütteln ihren ganzen Körper, wie der Schmetterling seine Flügel. Dann legen sich die Kinder hin und wer will macht die Augen zu. Die Leiterin erzählt wohin der Schmetterling überall hingeflogen ist (Gedankenreise). Es wird beschrieben, wie er über eine Wiese, zu einer Blume etc. fliegt. Dann öffnen alle Kinder die Augen und bleiben liegen. Die Leiterin formt mit ihren Händen einen Schmetterling, der zu jedem Kind fliegt und es so zum Umziehen in die Garderobe schickt</p>	<p><i>Die Selbstwahrnehmung und das Selbstvertrauen fördern. Die eigenen Körpergrenzen wahrnehmen.</i></p>

Lektion 3		
Schwerpunkt	Selbst	
Motive	Popcorn, Körperteile	
Ablauf & Übungen	<p>Einstieg im Kreis (10min)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Kinder begrüßen 2. Den heutigen Ablauf der Stunde erklären 	<p>Unterziele: Die sozialen Fähigkeiten der</p>

	<p>3. Kontrollieren, ob alle Kinder passendes Schuhwerk haben oder barfuss sind, wenn nötig auf die Regeln hinweisen, erinnern</p> <p>4. Anfangsritual Klatschen, Variante 2: Die Leiterin klatscht mit den Händen vor (die Kinder machen nach): 1x in die Hände klatschen und 1x mit beiden Händen auf den Boden das 2x wiederholen anschliessend 2x mit beiden Händen auf den Boden und 1x in die Hände, dass 2x wiederholen und die Arme verschränken (sitzend im Kreis).</p> <p>5. Warm-up «Popcorn»: Die Kinder bleiben auf ihrem Platz im Kreis, in der Hocke und stellen sich vor sie sind ein Maiskorn, dass in einer heissen Pfanne ist. In der Pfanne wird es immer heisser und deshalb beginnt sich das Maiskorn zu verändern. Zuerst beginnen die Arme sich zu bewegen (wie Kinder wollen) zuerst langsam und sie werden immer schneller, dann kommen die Beine dazu, dann der Kopf. Beim Kopf die Kinder darauf hinweisen, dass sich vorsichtig sein sollen und nicht zu stark schütteln. Dann ist es in der Pfanne so heiss, dass der ganze Körper immer grösser wird und sich alle Körperteile wild bewegen. Das Maiskorn ist jetzt ein Popcorn.</p> <p>Gelenke mobilisieren, Variante 1: Die Leiterin zeigt ein Körperteil z.B. die Hand. Die Kinder sollen sagen wie es heisst. Gemeinsam herausfinden in welche Richtungen dieses Körperteil sich drehen kann, mit verbalen Anweisungen der Leiterin.</p>	<p><i>Individuen stärken und die Interaktion üben. Mit dem Körper gestalten und erleben, um so die Körpererfahrung zu erweitern. Die eigenen Körpergrenzen wahrnehmen. Die Kinder sollen sich, ihren Körper und ihre Fähigkeiten besser kennenlernen. Die Selbstwahrnehmung und das Selbstvertrauen fördern.</i></p>
	<p>Hauptteil (15-20min)</p> <p>6. Improvisation «Körperteile»: Die Kinder sollen die einzelnen Körperteile isoliert versuchen zu bewegen. Dabei dürfen sie sich in der ganzen Halle bewegen. Die Reihenfolge der Körperteile wird von der Leiterin vorgegeben. Eine mögliche Reihenfolge der Körperteile: 1 Hand, beide Hände, 1 Fuss, beide Füsse, 1 Arm, beide Arme, 1 Bein, beide Beine, Kopf, 1 Schulter, beide Schultern, 1 Ellenbogen, beide Ellenbogen, 1 Knie, beide Knie, Hüfte, Rumpf</p>	<p><i>Einen Raum zu freier und angeleiteter Bewegung schaffen und so neue Bewegungen erleben. Mit dem Körper gestalten und erleben, um so die Körpererfahrung zu erweitern. Die Kinder sollen sich, ihren Körper und ihre Fähigkeiten besser kennenlernen.</i></p>

	<p>Die Übung wird mit Musik begleitet und Ideen der Kinder können aufgenommen werden. <i>Ein lebhaftes oder «gewünschtes» Musikstück zur Begleitung einsetzen.</i></p>	<p><i>Die Kinder sollen sich selbstwirksam erleben. Die eigenen Körpergrenzen wahrnehmen.</i></p>
	<p>Ausklang (5-10min) mit beruhigender Musik 7. Entspannung «Körperteile»: Die Kinder schütteln alle ihre Körperteile aus. Zuerst eines nach dem anderen, dann den ganzen Körper. Anschliessend legen sich die Kinder auf den Boden und unter Anleitung der Leiterin sollen sie versuchen den ganzen Körper anzuspannen und dann zu entspannen. Dasselbe folgt mit den einzelnen Körperteilen. Anschliessend bleiben die Kinder kurz liegen, wer will darf die Augen schliessen. Die Leiterin berührt ein Kind nach dem anderen am Kopf und es darf in die Garderobe gehen und sich umziehen.</p>	<p><i>Die Selbstwahrnehmung und das Selbstvertrauen fördern. Die eigenen Körpergrenzen wahrnehmen.</i></p>

Lektion 4		
Schwerpunkt	Duo	
Motive	Tempi (schnell vs. langsam), Spiegel, Stift	
Ablauf & Übungen	<p>Einstieg im Kreis (10min)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Kinder begrüessen 2. Den heutigen Ablauf der Stunde erklären 3. Kontrollieren, ob alle Kinder passendes Schuhwerk haben oder barfuss sind, wenn nötig auf die Regeln hinweisen, erinnern 4. Anfangsritual Klatschen, Variante 2: Die Leiterin klatscht mit den Händen vor (die Kinder machen nach): 1x in die Hände klatschen und 1x mit beiden Händen auf den Boden das 2x wiederholen anschliessend 2x mit beiden Händen auf den Boden und 1x in die Hände, dass 2x wiederholen und die Arme verschränken (sitzend im Kreis). 5. Warm-up «Stadtspaziergang»: Mit Musik gehen die Kinder zuerst durch die Halle. Sie sollen so tun, als seien sie am Spazieren. Zwischendurch verändert sich die Musik und wird z.B. schneller. Dann müssen sich die Kinder auch schneller bewegen. Die Leiterin kann dies verbal ausschmücken und beispielsweise dazu 	<p>Unterziele: <i>Die sozialen Fähigkeiten der Individuen stärken und die Interaktion üben. Mit dem Körper gestalten und erleben, um so die Körpererfahrung zu erweitern. Die eigenen Körpergrenzen wahrnehmen. Die Kinder sollen sich, ihren Körper und ihre Fähigkeiten besser kennenlernen. Die Selbstwahrnehmung und das Selbstvertrauen fördern.</i></p>

	<p>sagen: «Jetzt bewegen wir uns als wären wir zu spät dran für die Schule».</p> <p>Gelenke mobilisieren: Nach einem langen Spaziergang sind alle müde. Deshalb schmieren wir mit den Händen bei jedem Gelenk wohltuend Salbe ein und kreisen dazu die Gelenke.</p>	
	<p>Hauptteil (15-20min)</p> <p>6. «Mirroring», Spiegel zu zweit: Die Kinder werden jeweils in Zweiergruppen von der Leiterin eingeteilt. Die Kinder stehen vis-à-vis voneinander und schauen sich an. Sie sollen selbständig bestimmen, wer zuerst der «Spiegel» ist und wer in den Spiegel schaut. Das Kind, welches in den Spiegel schaut, beginnt sich zu bewegen. Es kann sich bewegen wie es will. Der «Spiegel» (das andere Kind) versucht so genau wie möglich die Bewegungen nachzumachen und ist so das Spiegelbild des Anderen. Die Leiterin sagt den Kindern, wann sie die Rollen tauschen sollen. <i>Ein lebhaftes oder «gewünschtes» Musikstück zur Begleitung einsetzen.</i></p> <p>7. «Stiftanz»: Für die zweite Partnerübung dürfen sich die Kinder ihren Partner selber aussuchen. Die Kinder erhalten einen Stift, den sie Beide mit einer Hand festhalten. Es wird abgemacht, wer zuerst führt und wer folgt. Das erste Kind beginnt den Stift zu bewegen. Das Kind, das folgt muss nun versuchen den Stift in der Hand zu halten und kommt so in Bewegung. Die Leiterin kündigt an, wann die Kinder mit dem Führen und Folgen wechseln. <i>Ein lebhaftes oder «gewünschtes» Musikstück zur Begleitung einsetzen.</i></p>	<p><i>Mit dem Körper gestalten und erleben, um so die Körpererfahrung zu erweitern.</i></p> <p><i>Die Kinder sollen sich, ihren Körper und ihre Fähigkeiten besser kennenlernen.</i></p> <p><i>Die Kinder sollen sich selbstwirksam erleben.</i></p> <p><i>Die Kinder sollen ihre Rollenübernahmefähigkeit weiterentwickeln.</i></p> <p><i>Die sozialen Fähigkeiten der Individuen stärken und die Interaktion üben.</i></p>
	<p>Ausklang (5-10min) mit beruhigender Musik</p> <p>8. «Klatschmassage» zu zweit: Immer zwei Kinder stehen hintereinander. Die Leiterin begleitet die Kinder verbal und kündigt an, bei welchem Körperteil das eine Kind das Andere mit lockeren Händen «abklatscht». Dann tauschen die Kinder und das zweite Kind wird massiert. Anschliessend geht die Leiterin von</p>	<p><i>Die Selbstwahrnehmung und das Selbstvertrauen fördern.</i></p> <p><i>Die eigenen Körpergrenzen wahrnehmen.</i></p>

	Gruppe zu Gruppe und schickt sie in die Garderobe, um sich umzuziehen.	
--	--	--

Lektion 5		
Schwerpunkt	Duo	
Motive	Welle, Meerestiere, Korallen	
Ablauf & Übungen	<p>Einstieg im Kreis (10min)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Kinder begrüßen 2. Den heutigen Ablauf der Stunde erklären 3. Kontrollieren, ob alle Kinder passendes Schuhwerk haben oder barfuss sind, wenn nötig auf die Regeln hinweisen, erinnern 4. Anfangsritual Klatschen + Füsse stampfen, Variante 3: Die Leiterin klatscht mit den Händen und stampft mit den Füssen vor (die Kinder machen nach): 2x stampfen abwechslungsweise zuerst mit dem rechten und dann mit dem linken Fuss, 2x langsam in die Hände klatschen und 3x schnell, das Ganze 3x wiederholen (stehend im Kreis). 5. Warm-up: Die Leiterin beginnt mit einer Bewegung und das Kind neben ihr versucht die Bewegung genau gleich nachzumachen. Diesem Kind folgte das nächste Kind usw. - bis die Bewegung wie eine Welle wieder bei der Leiterin ankommt. Um die Übung schwieriger zu machen, können zwei Bewegungen nacheinander losgeschickt werden. Weiter können die Kinder eine Bewegung zeigen, die als Welle losgeschickt wird. Die Richtung spielt dabei keine Rolle sie muss jedoch im Voraus abgemacht werden. <p>Gelenke mobilisieren: Die Leiterin zeigt vor, wie sich eine Welle durch ihren Körper bewegt. Sie beginnt beim Kopf, dann folgt der Rumpf, das Becken die Beine und die Füsse. Die Welle geht dann wieder «nach oben». Sie beginnt bei den Füssen, zu den Beinen, zum Becken, in den Rumpf und diesmal durch die Arme weg.</p>	<p>Unterziele:</p> <p><i>Die sozialen Fähigkeiten der Individuen stärken und die Interaktion üben. Mit dem Körper gestalten und erleben, um so die Körpererfahrung zu erweitern.</i></p> <p><i>Die eigenen Körpergrenzen wahrnehmen.</i></p> <p><i>Die Kinder sollen sich, ihren Körper und ihre Fähigkeiten besser kennenlernen.</i></p> <p><i>Die Selbstwahrnehmung und das Selbstvertrauen fördern.</i></p> <p><i>Einen Raum zu freier und angeleiteter Bewegung schaffen und so neue Bewegungen erleben.</i></p> <p><i>Die Kinder sollen sich, ihren Körper und ihre Fähigkeiten besser kennenlernen.</i></p>
	<p>Hauptteil (15-20min)</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. «Korallenriff»: Je zwei Kinder erhalten zusammen eine Matte. Sie dürfen sich auf 	<p><i>Die Kinder sollen sich selbstwirksam erleben.</i></p>

	<p>der Matte bewegen wie sie wollen, aber sie müssen aufeinander Acht geben und dürfen die Matte nicht verlassen. Dabei sollen sie sich vorstellen, dass sie Korallen sind, die sich im Meer bewegen. <i>Ein lebhaftes Musikstück zur Begleitung einsetzen.</i></p>	<p><i>Die Selbstwahrnehmung und das Selbstvertrauen fördern. Die Kinder sollen ihre Rollenübernahmefähigkeit weiterentwickeln. Die sozialen Fähigkeiten der Individuen stärken und die Interaktion üben.</i></p>
	<p>Ausklang (5-10min) mit beruhigender Musik 7. Entspannung «Meer»: Von der vorherigen Übung bewegen sich die Kinder als Meerestier zurück in den Kreis. Die Kinder legen sich nun auf den Boden und sollen sich beim Ein- und Ausatmen eine Welle vorstellen. Die Leiterin leitet die Übung verbal an. Mit dem Symbol eines Seesterns geht die Leiterin von Kind zu Kind und berührt es sanft. Dann darf es in die Garderobe gehen und sich umziehen.</p>	<p><i>Die Selbstwahrnehmung und das Selbstvertrauen fördern. Die eigenen Körpergrenzen wahrnehmen.</i></p>

Lektion 6		
Schwerpunkt	Duo	
Motive	Puppe, «Macarena»	
Ablauf & Übungen	<p>Einstieg im Kreis (10min)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Kinder begrüßen 2. Den heutigen Ablauf der Stunde erklären 3. Kontrollieren, ob alle Kinder passendes Schuhwerk haben oder barfuss sind, wenn nötig auf die Regeln hinweisen, erinnern 4. Anfangsritual Klatschen + Füße stampfen, Variante 3: Die Leiterin klatscht mit den Händen und stampft mit den Füßen vor (die Kinder machen nach): 2x stampfen abwechslungsweise zuerst mit dem rechten und dann mit dem linken Fuss, 2x langsam in die Hände klatschen und 3x schnell, das ganze 3x wiederholen (stehend im Kreis). 5. Warm-up, Musikstoppenspiel, Variante 1: Die Kinder dürfen sich frei in der Halle bewegen und zu der Musik tanzen. Sobald die Musik gestoppt wird müssen alle Kinder stehen bleiben und in ihrer Position «einfrieren». <p>Gelenke mobilisieren, Musikstoppenspiel, Variante 2: Die Gelenkmobilisation kann mit fließendem Übergang in das</p>	<p>Unterziele: <i>Die sozialen Fähigkeiten der Individuen stärken und die Interaktion üben. Mit dem Körper gestalten und erleben, um so die Körpererfahrung zu erweitern. Die eigenen Körpergrenzen wahrnehmen. Die Kinder sollen sich, ihren Körper und ihre Fähigkeiten besser kennenlernen. Die Selbstwahrnehmung und das Selbstvertrauen fördern. Einen Raum zu freier und angeleiteter Bewegung schaffen und so neue Bewegungen erleben.</i></p>

	<p>Musikstoppspiel aufgenommen werden. Nur diesmal, wenn die Musik stoppt, sollen die Kinder stehen bleiben und dass von der der Leiterin genanntes Körperteil bewegen (drehen, auf und ab, vor und zurück).</p>	
	<p>Hauptteil (15-20min)</p> <p>6. «Puppenspiel»: Die Kinder dürfen sich zu zweit zusammuntun. Es wird eine Puppe und ein Käufer bestimmt. Der Käufer (Kind 1) drückt bei der Puppe (Kind 2) auf den «Knopf» der sich am Arm befindet. Die Puppe beginnt sich zu bewegen und tanzt etwas vor. Anschliessend werden die Rollen gewechselt, dafür gibt die Leiterin ein Zeichen. <i>Ein lebhaftes oder «gewünschtes» Musikstück zur Begleitung einsetzen.</i></p> <p>7. Teil 1 und 2 des Gruppentanzes: Zuerst wird das Überkreuzen der Beine für den Kreuzschritt geübt und dann zusammengesetzt. Die weiteren Schritte, die vor und nach dem Kreuzschritt kommen, zeigt die Leiterin vor und die Kinder machen ihn nach. Da der ganze Tanz im Kreis ist, wird bereits in der Kreisformation geübt. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die Kinder, die der Leiterin gegenüber stehen nicht das «falsche» Bein kreuzen.</p> <p>«Macarena»: Die Leiterin zeigt den Kindern den Macarenatanz vor und gemeinsam wird er einstudiert. <i>Die Kinder in der Klasse haben sich diesen Tanz mit dem dazugehörigen Lied gewünscht. Anstatt dieses Tanzes können eigene Schritte einstudiert werden.</i></p>	<p><i>Einen Raum zu freier und angeleiteter Bewegung schaffen und so neue Bewegungen erleben. Die Kinder sollen sich, ihren Körper und ihre Fähigkeiten besser kennenlernen. Die Kinder sollen sich selbstwirksam erleben. Die Selbstwahrnehmung und das Selbstvertrauen fördern. Die Kinder sollen ihre Rollenübernahmefähigkeit weiterentwickeln. Die sozialen Fähigkeiten der Individuen stärken und die Interaktion üben. Das Gruppengefühl stärken und die Akzeptanz anderer fördern.</i></p>
	<p>Ausklang (5-10min) mit beruhigender Musik</p> <p>8. Entspannung: Die Kinder stellen sich wieder vor eine Puppe zu sein und legen sich auf den Boden. Alle Puppen sind ausgeschaltet und ruhen. Die Leiterin als Puppenmechaniker geht von einer Puppe zur anderen und kontrolliert, ob sie Reparaturen nötig hat. Dazu schüttelt sie die Arme und Beine jedes Kindes leicht und drückt dann den Knopf (Berührung</p>	<p><i>Die Selbstwahrnehmung und das Selbstvertrauen fördern. Die eigenen Körpergrenzen wahrnehmen.</i></p>

	am Arm) und das Kind geht als Puppe in die Garderobe und zieht sich um.	
--	---	--

Lektion 7		
Schwerpunkt	Gruppe	
Motive	Vogel, Baum, Vogelhaus	
Ablauf & Übungen	<p>Einstieg im Kreis (10min)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Kinder begrüßen 2. Den heutigen Ablauf der Stunde erklären 3. Kontrollieren, ob alle Kinder passendes Schuhwerk haben oder barfuss sind, wenn nötig auf die Regeln hinweisen, erinnern 4. Anfangsritual Klatschen, Variante 4: 2x langsam und 3x schnell in die Hände klatschen, 2x langsam mit der rechten Hand und 3x schnell mit der linken Hand auf den Boden, 2x langsam mit der linken Hand und 3x schnell mit der rechten Hand auf den Boden, 1x mit beiden Händen auf den Boden, 1x in die Hände klatschen, 1x mit beiden Händen auf den Boden und dann die Arme verschränken (sitzend im Kreis). 5. Warm-up: Zuerst bewegen sich alle Kinder wie ein Vogel durch die Halle und «fliegen» dann in den Kreis. Dort angekommen sieht der Vogel einen kleinen Baum. Alle Kinder machen sich ganz klein wie der kleine Baum. Als Baum wachsen die Kinder und werden immer grösser und strecken sich immer mehr bis sie ein grosser Baum sind. Gelenke mobilisieren, «Vogel»: Der Vogel hat grosse Flügel und die Kinder bewegen ihre Arme auf und ab wie die Flügel des Vogels. Dann pickt der Vogel mit seinem Schnabel und die Kinder nicken mit ihrem Kopf. Dann strecken die Kinder ein Bein nach dem anderen in den Kreis und kreisen die Füsse. <p>Hauptteil (15-20min)</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. «Vogelhaus»: Die Leiterin ist zuerst der grosse Vogel der auf einer Seite des Vogelhauses (der Halle) ist. Alle Kinder sind kleine Vögel. Sie sind alle auf der gegenüberliegenden Seite. Sobald sich der grosse Vogel beginnt zu bewegen 	<p>Unterziele: <i>Die sozialen Fähigkeiten der Individuen stärken und die Interaktion üben. Mit dem Körper gestalten und erleben, um so die Körpererfahrung zu erweitern. Die eigenen Körpergrenzen wahrnehmen. Die Kinder sollen sich, ihren Körper und ihre Fähigkeiten besser kennenlernen. Die Selbstwahrnehmung und das Selbstvertrauen fördern. Einen Raum zu freier und angeleiteter Bewegung schaffen und so neue Bewegungen erleben.</i></p> <p><i>Die Kinder sollen sich, ihren Körper und ihre Fähigkeiten besser kennenlernen. Die Kinder sollen sich selbstwirksam erleben. Die Kinder sollen ihre Rollenübernahmefähigkeit weiterentwickeln.</i></p>

	<p>müssen alle kleinen Vögel sich in die in entgegengesetzter Richtung bewegen. Sonst kippt das Vogelhaus um. Wenn die Kinder die Übung verstanden haben, können die Kinder freiwillig den grossen Vogel spielen und die Leiterin wird zum kleinen Vogel. <i>Ein lebhaftes Musikstück zur Begleitung einsetzen.</i></p> <p>7. Teil 3 des Gruppentanzes: Die Leiterin zeigt den Kindern verschiedene Bewegungen, die sie von den Kindern beobachtet hat. Die Kinder probieren alle diese Bewegungen aus und suchen sich dann zwei aus.</p>	<p><i>Die sozialen Fähigkeiten der Individuen stärken und die Interaktion üben. Das Gruppengefühl stärken und die Akzeptanz anderer fördern.</i></p> <p>Die Selbstwahrnehmung und das Selbstvertrauen fördern.</p>
	<p>Ausklang (5- 10min) mit beruhigender Musik</p> <p>8. Entspannung «Klatschmassage»: Die Kinder kennen die «Klatschmassage» bereits von Lektion 4. Diesmal stehen wir im Kreis und drehen uns um 45 Grad. So hat jeder den Rücken der vorderen Person vor sich. Mit lockeren Händen wird der Rücken des anderen Kindes massiert. Dann dreht sich die ganze Gruppe um 90 Grad und der Rücken des anderen Kindes wird massiert. Die Leiterin nennt ein Kind nach dem anderen beim Namen. Dieses Kind darf sich umziehen gehen und die anderen verkleinern den Kreis.</p>	<p><i>Die Selbstwahrnehmung und das Selbstvertrauen fördern.</i></p> <p><i>Die eigenen Körpergrenzen wahrnehmen.</i></p>

Lektion 8		
Schwerpunkt	Gruppe	
Motive	Feuer, Wasser, Luft, Erde	
Ablauf & Übungen	<p>Einstieg im Kreis (10min)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Kinder begrüßen 2. Den heutigen Ablauf der Stunde erklären 3. Kontrollieren, ob alle Kinder passendes Schuhwerk haben oder barfuss sind, wenn nötig auf die Regeln hinweisen, erinnern 4. Anfangsritual Klatschen, Variante 4: 2x langsam und 3x schnell in die Hände klatschen, 2x langsam mit der rechten Hand und 3x schnell mit der linken Hand auf den Boden, 2x langsam mit der linken Hand und 3x schnell mit der rechten Hand auf den Boden, 1x mit beiden Händen auf den Boden, 1x in die Hände klatschen, 1x mit beiden Händen auf den Boden und 	<p>Unterziele:</p> <p><i>Die sozialen Fähigkeiten der Individuen stärken und die Interaktion üben. Mit dem Körper gestalten und erleben, um so die Körpererfahrung zu erweitern.</i></p> <p><i>Die eigenen Körpergrenzen wahrnehmen.</i></p> <p><i>Die Kinder sollen sich, ihren Körper und ihre Fähigkeiten besser kennenlernen.</i></p> <p><i>Die Selbstwahrnehmung und das Selbstvertrauen fördern.</i></p>

	<p>dann die Arme verschränken (sitzend im Kreis).</p> <p>5. Warm-up: Die Kinder bewegen sich frei in der Halle. Die Leiterin nennt eines der vier Elemente z.B. Feuer und die Kinder sollen sich wie eine Flamme durch die Halle bewegen. Weitere Elemente sind: Wasser, Erde, Luft</p> <p>Gelenke mobilisieren: Die Kinder dürfen ein Körperteil vorschlagen, z.B. das Bein. Dann suchen wir gemeinsam, wo sich das Gelenk befindet und versuchen es, in alle Richtungen zu bewegen.</p>	
	<p>Hauptteil (15-20min)</p> <p>6. «Riesen-Flamme»: Alle Kinder sind kleine Flammen, die als Gruppe zusammen zu einer riesigen Flamme werden. An der Spitze ist immer eine Flamme, die zeigt wie sich alle Flammen bewegen sollen und in welche Richtung es geht. Alle anderen Kinder folgen der Flamme an der Spitze und versuchen sich genau gleich fortzubewegen. Zu Beginn ist es am einfachsten, wenn die Leiterin zuerst die Flamme an der Spitze ist. <i>Ein lebhaftes Musikstück zur Begleitung einsetzen.</i></p> <p>7. Gruppentanz üben: Die einzelnen Teile der Choreografie werden repetiert und geübt. Anschliessend werden die einzelnen Teile zusammengefügt und in der Reihenfolge nochmals geübt.</p>	<p><i>Die Kinder sollen sich, ihren Körper und ihre Fähigkeiten besser kennenlernen.</i></p> <p><i>Die Kinder sollen sich selbstwirksam erleben.</i></p> <p><i>Die Kinder sollen ihre Rollenübernahmefähigkeit weiterentwickeln.</i></p> <p><i>Die sozialen Fähigkeiten der Individuen stärken und die Interaktion üben.</i></p> <p><i>Das Gruppengefühl stärken und die Akzeptanz anderer fördern. Die Selbstwahrnehmung und das Selbstvertrauen fördern.</i></p>
	<p>Ausklang (5-10min) mit beruhigender Musik</p> <p>8. Entspannung «Elemente»: Die Kinder legen sich auf den Boden und sollen sich vorstellen, dass sie auf einer weichen Erde liegen; sie gibt ihnen Halt. In der Nähe ist ein Feuer, das die Kinder wärmt. Es gibt einen kleinen Fluss, den sie plätschern hören. Es geht ein weicher Wind. Die Leiterin geht als Wind von Kind zu Kind und berührt es sanft. Dieses Kind darf langsam aufstehen und in die Garderobe gehen und sich umzuziehen.</p>	<p><i>Die Selbstwahrnehmung und das Selbstvertrauen fördern.</i></p> <p><i>Die eigenen Körpergrenzen wahrnehmen.</i></p>

Lektion 9	
Schwerpunkt	Abschluss, Vortanzen, Gruppe
Motive	Skelett, eckig, steif, klappern

Ablauf & Übungen	Einstieg im Kreis (10min)	Unterziele: <i>Die sozialen Fähigkeiten der Individuen stärken und die Interaktion üben. Mit dem Körper gestalten und erleben, um so die Körpererfahrung zu erweitern. Die eigenen Körpergrenzen wahrnehmen. Die Kinder sollen sich, ihren Körper und ihre Fähigkeiten besser kennenlernen. Die Selbstwahrnehmung und das Selbstvertrauen fördern. Einen Raum zu freier und angeleiteter Bewegung schaffen und so neue Bewegungen erleben. Das Gruppengefühl stärken und die Akzeptanz anderer fördern.</i>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Kinder begrüßen 2. Den heutigen Ablauf der Stunde erklären 3. Kontrollieren, ob alle Kinder passendes Schuhwerk haben oder barfuss sind, wenn nötig auf die Regeln hinweisen, erinnern 4. Anfangsritual Klatschen, Variante 4: 2x langsam und 3x schnell in die Hände klatschen, 2x langsam mit der rechten Hand und 3x schnell mit der linken Hand auf den Boden, 2x langsam mit der linken Hand und 3x schnell mit der rechten Hand auf den Boden, 1x mit beiden Händen auf den Boden, 1x in die Hände klatschen, 1x mit beiden Händen auf den Boden und dann die Arme verschränken (sitzend im Kreis). 5. Warm-up Musikstoppenspiel, Variante 3: Die Kinder dieser Klasse haben sich immer wieder das Musikstoppenspiel gewünscht und haben Lieder dafür vorgeschlagen. Wenn immer die Musik stoppt kann die Leiterin Symbole, Begriffe, Positionen etc., die die Kinder von den vergangenen Lektionen kennen, nennen. Diese müssen die Kinder dann darstellen. Gelenke mobilisieren «Skelettanz»: Ähnlich wie bei der Improvisation Körperteil können die Skelette (die Kinder) nur ihre einzelnen Körperteile bewegen und sich wie ein Skelett bewegen. Dabei helfen Begriffe wie klappern, eckig, steif, usw. 	
	Hauptteil (15-20min)	<ol style="list-style-type: none"> 6. Hauptprobe: Die Leiterin geht mit den Kindern die einzelnen Teile der Choreografie nochmals durch und die Schritte werden noch einmal wiederholt. 7. Vortanzen: Die Kinder machen sich bereit und die Leiterin weist der Lehrperson einen geeigneten Platz zu. Mit der Musik wird die einstudierte Choreografie vorgetanzt.
Ausklang (5-10min)	<ol style="list-style-type: none"> 8. Abschluss: Im Kreis sollen sich die Kinder eine Figur, ein Tier, ein Spiel, welches sie gerne gemacht haben, überlegen und der Reihe nach wird erzählt. Die Kinder dürfen sich dann in der Halle einen Platz suchen und es sich gemütlich machen. Die Leiterin erzählt von den vielen Erlebnissen, die die 	<i>Die Selbstwahrnehmung und das Selbstvertrauen fördern. Die eigenen Körpergrenzen wahrnehmen.</i>

Gruppe gemacht hat und geht zu jedem Kind hin, verabschiedet sich und schickt es mit einer Berührung am Körper in die Garderobe.

Choreografie Gruppentanz

<p>Teil 1</p>	<p>4 Schritte am Platz (1-4) 4 Schritte in die Mitte des Kreises (5-8) Freestyle - jeder bewegt sich, wie er will (1-8) 4 Schritte rückwärts (auf den Anfangskreis zurück, 1-4) 4 Schritte am Platz (5-8) Nach rechts drehen (1-2), 6 Schritte gehen Nach links drehen (1-2), 6 Schritte gehen Zur Mitte drehen (1-2), 2x Kreuzschritt – mit dem rechten Bein das Linke überkreuzen (3-6), stehen (7-8) 2x Kreuzschritt mit links (1-8) Freestyle - jeder bewegt sich, wie er will am Platz (1-8)</p>
<p>Teil 2</p>	<p>«Macarena» In den Kreis gerichtet: Rechter Arm in die Mitte strecken, Handfläche nach unten (1-2) Linker Arm in die Mitte strecken, Handfläche nach unten (3-4) Rechte Handfläche nach oben drehen (5-6) Linke Handfläche nach oben drehen (7-8) Rechte Hand auf die linke Schulter (1-2) Linke Hand auf die rechte Schulter (3-4) Rechte Hand hinter das rechte Ohr (5-6) Linke Hand hinter das linke Ohr (7-8) Rechte Hand auf die linke Hüfte vorne (1-2) Linke Hand auf die rechte Hüfte vorne (3-4) Rechte Hand auf die rechte Hüfte hinten (5-6) Linke Hand auf die linke Hüfte hinten (7-8)] Beidbeiniger Sprung 90 Grad nach rechts Wieder mit dem rechten Arm beginnen und den «Macarena»-Tanz wiederholen, Beidbeiniger Sprung 90 Grad nach rechts Das Ganze wiederholen nach aussen des Kreises gerichtet Beidbeiniger Sprung 90 Grad nach rechts Das Ganze wiederholen, hintereinander Beidbeiniger Sprung 90 Grad nach rechts, in die Mitte des Kreises schauen</p> <p><i>(Als Hilfestellung für den «Macarena»-Tanz nutzte ich folgendes Video:</i> https://www.youtube.com/watch?v=OzV63IRR8BQ)</p>
<p>Teil 3</p>	<p>In diesem Teil werden die Bewegungen der Kinder aufgenommen und der Kreis aufgelöst. Während den Lektionen habe ich die Kinder immer wieder beobachtet und</p>

mir einige Bewegungen notiert. Davon habe den Kindern fünf Bewegungen vorgezeigt und sie haben sich für zwei davon entschieden. Mit diesen zwei Bewegungen gehen die Kinder aus dem Kreis. Dann folgt ein kurzer Teil indem die Kinder frei improvisieren dürfen. Wenn die Musik leiser wird nehmen die eine coole Pose ein.

Listen von möglichen Motiven, die beliebig ergänzt werden können:

Themen

- Körperteile
- Gegensätze
 - Gross vs. klein
 - Schnell vs. langsam
 - Laut vs. leise
- Richtungen
 - Vorwärts
 - Rückwärts
 - Seitwärts rechts
 - Seitwärts links

Tiere

- Giraffe
- Elefant
- Maus
- Schmetterling
- Marienkäfer
- Känguru
- Affe
- Leopard
- Delfin
- Walfisch
- Fisch
- Tintenfisch
- Seestern

Symbole

- Schneeflocke
- Sterne
- Blitz
- Wolke
- Popcorn
- Sonne
- Wasser
- Feuer
- Wind
- Feder
- Spiegel
- Stift
- Skelett